

Türkiye’de 1970’lerden Sonra Ortaya Çıkan Siyasal Fırsat Yapıları Ve Siyasal İslamın Yükselişi*

Mustafa Burak ÇELEBİ

Dr. Öğr. Üyesi, Şırnak Üniversitesi / İİBF
mbcelebi1542@gmail.com
https://orcid.org/ 0000-0002-9935-759X

Makale Başvuru Tarihi / Received : 17.12.2025
Makale Kabul Tarihi / Accepted : 21.01.2026
Makale Yayın Tarihi/Article Published:31.01.2026
Makale Türü / Article Type: Araştırma Makalesi
DOI: 10.5281/zenodo.18444542

Özet

Anahtar Kelimeler:

Toplumsal Hareketler,
Siyasal İslam, Siyasal
Fırsat Yapıları, Türkiye
Siyaseti.

Bu çalışma, Türkiye’de 1970’li yıllardan itibaren siyasal İslam’ın yükselişini "Siyasal Fırsat Yapıları" (SFY) kuramı çerçevesinde analiz etmektedir. Toplumsal hareket literatürüne dayanan araştırma; İslami hareketlerin başarısını siyasal sistemin göreceli açıklığı, örgütsel dinamikler ve çerçeveleme süreçlerinin birleşimiyle açıklamaktadır. Makale kapsamında bu süreç, kronolojik olarak dört temel fırsat yapısı üzerinden incelenmiştir. 1970’li yıllarda Anadolu kökenli küçük burjuvazinin merkez-sağ siyasetten dışlanması ve alternatif bir alan arayışı ilk fırsat yapısını (SFY-1) oluşturmuştur. 1980’li yıllarda ise neo-liberal ekonomi politikaları ve devlet eliyle desteklenen Türk-İslam Sentezi düşüncesi, İslami bir orta sınıfın ve yeni karşı-seçkinlerin doğuşuna zemin hazırlayan ikinci fırsat yapısını (SFY-2) meydana getirmiştir. 1990’lı yıllara gelindiğinde; Kemalist laik devletin krizi, kimlik siyasetinin yükselişi ve çarpık kentleşmenin getirdiği sosyo-ekonomik sorunlar üçüncü fırsat yapısı (SFY-3) olarak Refah Partisi’nin başarısına büyük katkı sağlamıştır. 28 Şubat süreci sonrası bir hayatta kalma stratejisi olarak gelişen "AB ve Batılı evrensel değerleri benimseme" eğilimi ise dördüncü fırsat yapısı (SFY-4) olarak Ak Parti tarafından başarıyla formüle edilmiştir. Çalışma, Türkiye’deki siyasal İslami hareketin değişen siyasal iklimlere uyum sağlama ve yapısal fırsatları rasyonel stratejilere dönüştürme kapasitesini ortaya koymaktadır.

Political Opportunity Structures That Emerged in Turkey After the 1970s and the Rise of Political Islam

Abstract

Keywords:

Social Movements,
Political Islam,
Political Opportunity
Structures, Turkish
Politics.

This study analyzes the rise of political Islam in Turkey since the 1970s within the framework of "Political Opportunity Structures" (POS) theory. Based on social movement literature, the research explains the success of Islamic movements through a combination of the relative openness of the political system, organizational dynamics, and framing processes. Within the scope of the article, this process is examined chronologically through four main opportunity structures. In the 1970s, the exclusion of the Anatolian-based petty bourgeoisie from center-right politics and their search for an alternative space constituted the first opportunity structure (POS-1). In the 1980s, neo-liberal economic policies and the state-supported Turkish-Islamic Synthesis idea created the second opportunity structure (POS-2), paving the way for the emergence of an Islamic middle class and new counter-elites. By the 1990s, the crisis of the Kemalist secular state, identity politics, and socio-economic problems brought by unplanned urbanization significantly contributed to the success of the Welfare Party as the third opportunity structure (POS-3). The trend of "adopting EU and Western universal values," which developed as a survival strategy after the February 28 process, was successfully formulated by the AK Party as the fourth opportunity structure (POS-4). The study reveals the capacity of the political Islamic movement in Turkey to adapt to changing political climates and transform structural opportunities into rational strategies.

* Bu çalışma "Milli Görüş Hareketi'nin Siyasal Partileri ve Değişim: Milli Selamet Partisi ve Refah Partisi Üzerine Bir İnceleme" isimli doktora tezinden üretilmiştir.

1. GİRİŞ

Toplumsal hareketler, modern siyaset biliminin ve sosyolojinin en dinamik çalışma alanlarından birini teşkil etmektedir. Ortak amaçlar etrafında birleşen, belirli bir dayanışma bilinciyle hareket eden ve mevcut seçkinler, muhalif aktörler veya resmi otoriteyle sürekli bir etkileşim içinde olan insanların yürüttüğü kolektif mücadeleler, toplumsal değişimin motoru olarak kabul edilir. Sidney Tarrow tarafından yapılan tanıma göre toplumsal hareket, insanların yetkililerle girdiği sürekli bir etkileşim ve kolektif bir meydan okuma sürecidir. Ancak toplumsal bir hareketin yalnızca ortaya çıkması değil, aynı zamanda başarıya ulaşarak kalıcı bir etki yaratabilmesi, birtakım değişkenlerin eş zamanlı olarak bir araya gelmesine bağlıdır. Bu bağlamda, toplumsal ve siyasal düzene karşı duyulan bireysel şikayetlerin kolektivize edilmesi için örgütsel dinamiklere, etkili bir liderliğe ve en önemlisi, bu hareketin serpilebileceği uygun bir "Siyasal Fırsat Yapısı"na (SFY) ihtiyaç duyulmaktadır.

Siyasal fırsat yapıları kavramı, kurumsallaşmış siyasal sistemin dışarıdan gelen taleplere ne derece açık olduğunu ve grupların iktidara erişim sağlama kapasitesini ifade eder. Peter Eisinger'in kavramsallaştırmasıyla SFY, grupların sistemi manipüle edebilme derecesini belirleyen kritik bir unsurdur. Toplumsal hareket literatüründe şikayetlerin her zaman mevcut olduğu, ancak bu şikayetlerin başarılı bir seferberliğe dönüşebilmesi için siyasal fırsatların, örgütsel ağların ve "çerçeveleme" süreçlerinin bir arada bulunması gerektiği vurgulanır. Çerçeveleme süreçleri, hareket aktörlerinin sunduğu ortak anlamlar ve dil yapıları aracılığıyla olayları anlamlandırma ve mobilizasyonu artırma kapasitesini temsil eder. Özellikle yerli kültürel sembollerden, dinden ve kimliklerden beslenen çerçeveler, hareketin kitleler üzerindeki etkisini maksimize etmektedir.

Türkiye'de siyasal İslam'ın yükselişi ülkenin modernleşme tarihinde bu kuramsal çerçeveye analiz edilmeye en muhtaç olgulardan biridir. Mevcut literatürün büyük bir bölümü, Batı Avrupa ve ABD'deki sivil haklar veya çevreci hareketler gibi örnek olaylar üzerinden geliştirildiği için, Müslüman coğrafyasındaki hareketlerin kendine has dinamiklerini açıklamakta yetersiz kalabilmektedir. Batı literatüründe toplumsal hareketler genellikle sistem dışı protesto faaliyetleriyle özdeşleştirilirken ve siyasal partiler ikincil önemde görülürken; Türkiye pratiği, siyasal İslami hareketin dini eğilimli siyasal partiler aracılığıyla bizzat demokratik sistemin içinde nasıl mobilize olduğunu göstermektedir. Türkiye'deki hareket, otoriter baskılara karşı dini bir araç olarak kullanmakla kalmamış; aynı zamanda stratejilerini mevcut siyasal ortama ve demokrasiye uygun şekilde çerçeveleyerek meşruiyet kazanmıştır.

Siyasal İslam'ın yükseliş süreci, Türkiye'nin sosyo-ekonomik ve siyasal tarihinde dört temel vizyonun (manevi-ahlaki, kültürel, siyasal ve sosyo-ekonomik) bir arada var olduğu karmaşık bir yapı sergilemektedir. Türkiye'de 1970'li yıllardan itibaren gözlemlenen siyasal İslami hareket, statik bir yapıdan ziyade, değişen siyasal ve ekonomik bağlamlara göre kendini sürekli yenileyen stratejik bir seyir izlemiştir. Necmettin Erbakan liderliğindeki Milli Görüş geleneğinden başlayarak günümüze kadar uzanan bu süreç; küçük burjuvazinin dışlanmışlığından neo-liberal politikaların yarattığı yeni İslami orta sınıfa, Kemalist devletin krizinden Avrupa Birliği uyum süreçlerine kadar pek çok farklı siyasal fırsat yapısından beslenmiştir. Hareketin her evrede geliştirdiği yeni söylem ve aktör profili, Türkiye'nin modernleşme krizlerine ve küreselleşme süreçlerine verdiği tepkilerin bir yansıması olarak okunmalıdır.

Bu çalışmanın özgünlüğü, Türkiye'deki siyasal İslami hareketin yükselişini yalnızca tarihsel bir betimlemeyle sınırlı kalmayıp, bu süreci dört farklı "Siyasal Fırsat Yapısı" (SFY) kategorisi altında sistematik bir analize tabi tutmasından kaynaklanmaktadır. Çalışma, literatürdeki Batı merkezli boşluğu doldurmayı amaçlayan nitel bir araştırma karakteri taşımakta ve dini motifli bir hareketin rasyonel bir siyasal aktöre dönüşümünü kuramsal bir derinlikle ele almaktadır. Bu doğrultuda makale; ilk bölümde toplumsal hareketler ve SFY kavramının teorik altyapısını tartışacak, ikinci bölümde ise siyasal İslami hareketlerin genel literatürden ayrıştığı noktaları ortaya koyacaktır. Çalışmanın ana gövdesini oluşturan dördüncü bölümde ise Türkiye'deki süreç; 1970'li yılların sosyo-ekonomik koşulları (SFY-1), 1980'li yılların neo-liberal ve kültürel politikaları (SFY-2), 1990'lı yılların kimlik siyaseti ve kentleşme sorunları (SFY-3) ve nihayet 2000'li yılların AB odaklı demokratikleşme stratejileri (SFY-4) başlıkları altında incelenecektir. Çalışma, elde edilen tüm bu verilerin hareketin günümüzdeki konumuyla ilişkilendirildiği bir sonuç bölümüyle tamamlanacaktır.

2. SİYASAL FIRSAT YAPILARI VE TOPLUMSAL HAREKETLER

Siyasal fırsat yapıları (SFY) toplumsal hareket literatürünün önemli bir parçasıdır. Sidney Tarrow toplumsal hareketin kapsamlı bir tanımını yapmaktadır. Bu tanıma göre toplumsal hareket, "ortak amaçlara sahip olan ve

dayanışma içinde bulunan seçkinler, muhalifler ve yetkililerle sürekli etkileşim içindeki insanların ortaya koyduğu kolektif bir mücadeledir.” (Akt. Yavuz, 2008: 40).

Toplumsal bir hareketin başarısı çeşitli etkenlerin bir araya gelmesine bağlıdır. İlk olarak toplumsal ve siyasal sorunlara karşı çeşitli *şikayetlerin* olması gerekir. Şikayet, mevcut toplumsal ve siyasal düzene karşı bir yakındır (Eligür, 2010: 17). Toplumsal hareketler konusunda temel görüşlerden biri şikayetlerin her yerde olması fakat hareketlerin ortaya çıkmamasıdır. Bireysel şikayetleri kolektive etmek için resmi toplumsal hareket örgütleri gibi kaynaklara ve bunları harekete geçirici yapılara ihtiyaç vardır (Wiktorowicz, 2004: 10).

Şikayetlerin başarılı bir toplumsal hareket seferberliğine yol açabilmesi için siyasal fırsat yapılarının, örgütsel dinamiklerin ve çerçeveleme süreçlerinin bir arada bulunması gerekir. *Siyasal fırsatlar*, kurumsallaşmış siyasal sistemin göreceli açıklığı olarak tanımlanır. *Örgütsel dinamikler*, hareket içindeki örgütlenme düzeyi, hedefleri ve taktikleri içerir. *Çerçeveleme süreçleri* ise kolektif eyleme yol açan hareket aktörlerinin sunduğu ortak dil ve anlamlardan oluşur. Siyasal fırsat yapıları bir toplumsal hareketin ortaya çıkış aşamasında kritik rol oynamaktadır. Daha sonra hareketin örgütsel yapısı merkez sahneyi işgal eder. Çerçeveleme süreçleri ise hareketin gelişiminin her aşamasında sonuçları şekillendirmeye yardımcı olur (Eligür, 2010: 7-12).

Siyasal fırsat yapısı (SFY) terimi ilk olarak Peter Eisinger tarafından Amerikan şehirlerindeki isyan davranışındaki farklılıkları açıklamak için kullanılmaya başlanmıştır. Eisinger’e göre SFY, “grupların iktidara erişme ve siyasal sistemi manipüle edebilme derecesi” dir (Akt. Eligür, 2010: 13). Fırsat yapısı, ortak anlam ve birlikteliği güçlendirmek için yeni olasılıklar sağlayan toplumsal etkileşim formudur (Yavuz, 2008: 41). Bazı önemli şikayetlere yönelik uygun bir SFY’nin varlığı başarılı bir hareket seferberliğini garanti etmez. Şikayetler ve SFY, etkili bir girişimci liderlik ve güçlü bir organizasyon ağı varsa toplumsal hareket için bir anlam kazanır. Şikayetler ve hareket mobilizasyonu arasındaki ilişki de oldukça önemlidir. Eşitsizlikler hareket girişimcileri olmadığı sürece seferberliğe yol açamaz. Yine aynı şekilde şikayetlerin olmadığı durumlarda hareket girişimcilerinin varlığı da hareket seferberliği için yeterli değildir. Hareket girişimcileri ve örgütsel dinamikler şikayetleri harekete dönüştürmek için gereklidir (Eligür, 2010: 17).

1980’lerden sonra toplumsal hareket teorisi bireysel katılımcıların kendilerini bir kolektiflik olarak nasıl kavramsallaştırdıklarını giderek daha fazla ele almaya başlamıştır. Toplumsal hareketlere teorik bir yaklaşımın geliştirilmesinde bu ilgi ağırlıklı olarak *çerçeveleme* çalışmalarıyla kendisini göstermiştir. Çerçeveler, hareket katılımcılarının dünyasındaki olayları anlamlandırmak için bir dil ve bilişsel araçlar sunan yorumlayıcı şemaları temsil eder. Mevcut fikirler ya da ideolojiler tartışmalı eylemin temelini oluşturabilse de bunlar öznel arası anlam yaratan ve hareketin hedeflerini kolaylaştıran dil yapıları ve yorumlar aracılığıyla düzenlenir ve toplumsal olarak işlenir. Çerçeveleme terimi bu anlam oluşturma sürecini tanımlamak için kullanılır. Hareket mobilizasyonu için çerçeveleme işleminin en kritik boyutlarından biri çerçevenin etki kapasitesidir. Bir hareket çerçevesinin yerli kültürel semboller, dil ve kimliklerden yararlandığı durumlarda mobilizasyonu artırma olasılığı daha yüksektir (Wiktorowicz, 2004: 15-16).

3. TOPLUMSAL HAREKETLER VE SİYASAL İSLAMİ HAREKETLER’İN AYRIŞTIĞI NOKTALAR

Toplumsal hareket literatürü Batı Avrupa ve ABD’ye yönelik olayları analiz etmeye odaklanmaktadır. Literatür bu tür hareketlerin devletin değerleri ve normlarıyla uyumlu hedeflere sahip olduğu sivil oluşumlar bağlamında faaliyet gösteren hak arama girişimleri ile ilgili örnekler sunmaktadır (Eligür, 2010: 8). Siyasal İslami hareketler ise modernite ve demokrasi bağlamında işlevsiz bir din olarak İslam’ın tasvir edilmesine dayanan modern karşıtı, anti-demokratik ve çoğunlukla şiddet içeren siyasal hareketler olarak görülmektedir (Çınar ve Duran, 2008 : 17). Bu bakımdan Siyasal İslami hareketler genel olarak siyasal baskı ögesiyle açıklanmaktadır. Otoriter yönetim altında kitleler modernizasyon projelerinin olumsuz etkilerini ve yaşam kalitesinin bozulmasını azaltmak için resmi siyasal erişimlerden yoksun kalırlar. Siyasal hareketler otoriter rejimler tarafından yasaklandığı için İslami hareket siyasal hoşnutsuzluk için doğal bir araç haline gelir (Wiktorowicz, 2004: 8).

Siyasal İslami hareketlerde görülen şikayetlerin temeli laik modernizasyon projelerinin başarısızlığından kaynaklanan yapısal krizlere ve kültürel emperyalizme dayanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında en önemli toplumsal gerginlik Batı kültürünün artan etkisidir (Wiktorowicz, 2004: 7).

Siyasal İslami hareketler faaliyet gösterdikleri kültürel faktörler, ekonomik yapılar ve siyasal kurumlar tarafından şekillenmekte ve dönüştürülmektedir. Siyasal İslam düşüncesi belirli politik kültürün doğasına, sosyo-ekonomik faktörlere ve siyasal seçkinlerin tutumlarına bağlı olarak hem otoriter eğilimler hem de demokratik açılımlar için yeterli malzeme sağlamaktadır. Siyasal dışlanma ve baskı her zaman terör veya şiddet içeren yöntemlerin benimsenmesine yol açmaz. Türkiye pratiğinde 1970’lerden bu yana şiddet eğilimi

sergilemeyen Milli Görüş Hareketi (MGH) örneğinin gösterdiği gibi İslami bir hareketin siyasal sürece entegrasyonu liberal dönüşüme de sebep olmayabilir (Çınar ve Duran, 2008: 17-20).

Siyasal İslami hareketlerin çerçevesi genel olarak artan işsizlik, durgun ekonomik kalkınma, yükselen borç ve konut kıtlığı gibi çeşitli toplumsal hastalıklar konusunda Batılı değerlerin yayılmasını suçlamaktan oluşmaktadır. Çoğu çerçeve bir adım daha ileri gider ve kültürel emperyalizm sürecinin Müslüman toplumları ekonomik, siyasal ve askeri yönden zayıflatmak için bilinçli bir Batı stratejisi olduğunu savunur. Uluslararası kurumlar, medya kuruluşları, serbest piyasa ve laik modernizasyon projeleri İslam'ın gücünün zayıflatılmasına sebep olan araçlar olarak çerçevelenir (Wiktorowicz, 2004: 16-17).

Toplumsal hareket literatürü Batılı liberal demokrasilere özgü örnek olaylar incelenerek geliştirildiğinden Türkiye'de siyasal İslam'ın mobilizasyonunu açıklama konusunda bazı önemli eksiklikler sergilemektedir. İlk olarak, birkaç istisna dışında literatür toplumsal hareketlerin mobilizasyonunu kitleleri, belirli bir politikayı değiştirmeyi amaçlayan gösteriler, boykotlar veya diğer eylemler yoluyla yetkililere meydan okumaya yönlendiren protesto faaliyetleri ile eşitler. Bu durum siyasal partilerin hareket seferberliği konusunda ana aktör olma özelliğinin göz ardı edilmesine sebep olur. Siyasal partilerle etkileşim konusunda literatüre hakim olan anlayış toplumsal hareketlerin siyasal partileri etkileyerek hedeflerini gerçekleştirmeye çalıştığı yönündedir. Yani siyasal partiler hareket seferberliğinde ikincil öneme sahiptir. Siyasal partilere ek olarak hareket seferberliği konusunda dinin oynamış olduğu önemli katkı da görmezden gelinir. Türkiye'deki siyasal İslami hareket dini eğilimli siyasal partiler aracılığıyla laik devlete karşı seferber olmuştur (Eligür, 2010: 9-12).

Toplumsal hareket literatürünün bir başka eksik yönü farklı coğrafyaların ve özellikle Müslüman dünyasının kendine has toplumsal ve siyasal özelliklerini tam olarak göz önünde bulundurmamasıdır. Literatürün çoğu feminizm, çevrecilik ve sivil haklar gibi Batı liberal demokrasileri bağlamında gerçekleşen ve eski Komünist devletlerde demokratikleşme şikayetlerini içine alan toplumsal hareketleri inceler. Bu, tüm toplumsal hareketlerin Batı liberal fikirleriyle uyumlu hedefleri paylaştığı varsayımına dayanan olumlu normatif bir önyargının oluşmasını sağlamıştır. Buna göre, siyasal İslami hareketler İslam dünyasındaki demokrasi eksikliğine bir tepki olarak görülmektedir. Bu bakış açısı siyasal İslami hareketlerin özel doğasını ve hedeflerini göz ardı etmektedir. Türkiye'deki siyasal İslami hareket stratejilerini mevcut siyasal ortama yani demokrasiye uygun bir şekilde çerçevelemiştir (Eligür, 2010: 9-12).

4. TÜRKİYE'DE SİYASAL İSLAMİ HAREKETLERİN YÜKSELİŞİNE SEBEP OLAN SİYASAL FIRSAT YAPILARI

Türkiye'de siyaset ve piyasa bağlamında devlet ve toplum arasındaki etkileşimleri incelemek suretiyle İslami hareketlerin değişen koşullara göre dört farklı strateji geliştirdikleri söylenebilir. Bu stratejiler zaman içinde Türk toplumunda dinin rolü konusunda birbiriyle rekabet içinde olan dört vizyon haline gelmiştir. Toplumsal stratejiler kronolojik olarak aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Yavuz, 2008: 21):

- 1) Cemaat kimliğini yeniden aleni olarak dile getirerek ortak bir ahlaki dil oluşturmak için imanı bir norm kaynağı olarak değerlendirmeye çalışan “manevi-ahlaki İslami hareket” (1925-1950).
- 2) İslam'ı bir medeniyet biçimi olarak algılayan ve bu bağlamda kültürel ve sosyal kimlikleri etkilemeyi amaçlayan “kültürel İslami hareket” (1950-1970).
- 3) Toplumun bir kesiminin ekonomik konumunu iyileştirmek ya da devlet kurumları aracılığıyla kendisini dönüştürmek için siyasal iktidarı elde etmeye çalışan “siyasal İslami hareket” (1970-Günümüz).
- 4) Toplumu dönüştürmenin bir yolu olarak piyasanın, derneklerin ve kamusal alanın rolünü vurgulayan “sosyo-ekonomik İslami hareket” (1983-Günümüz).

Türkiye'nin genel İslami hareketi içinde bazı aşamalarda bir eğilim daha baskın hale gelmesine rağmen manevi, kültürel, sosyo-ekonomik ve siyasal İslami hareketler bir arada var olmaya devam etmiştir (Yavuz, 2008: 52). Tüm İslami hareket çeşitleri Türkiye'de farklı dönemlerde ortaya çıkan siyasal fırsat yapılarından yararlanmış olsalar da bu kategoriler arasında siyasal İslami hareket çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır.

Hakan Yavuz (2008: 41) İslami hareketlerin ilk çıkış noktası olarak 1980'li yılları başlangıç kabul etmekte ve bu dönemin önemli bir SFY'si olarak *piyasayı* ön plana çıkarmaktadır. Bununla birlikte Banu Eligür de (2010: 3) siyasal İslami hareketin ilk SFY'si olarak *Türk-İslam Sentezi* düşüncesini çalışmasının merkezine koymaktadır. Siyasal İslami hareket 1980'li yıllarda ortaya çıkan SFY'ler (serbest piyasa olanakları ve Türk-İslam Sentezi) sayesinde yükselişe geçmiş olsa da bu tarihten daha önceleri de siyasal İslami hareketin çeşitli SFY'lerden yararlandığını söylemek mümkündür. 1960'lı yılların sonuna doğru Anadolu kökenli küçük esnaf

ve zanaatkarların büyük sermaye gruplarına yönelik rahatsızlığı ve AP lideri Demirel'in bu kitle üzerindeki güvenini kaybetmesi Odalar Birliği başkanı iken Necmettin Erbakan'ın bu durumu bir SFY olarak kullanmasına sebep olmuştur. MGH ve partileri bu fırsat yapısının Erbakan tarafından başarıyla siyasallaştırılması sonucu ortaya çıkmıştır. Her ne kadar SFY kavramı Türkiye'deki İslami hareketlerin yükselişe geçmeye başladığı 1980'li yıllar baz alınarak açıklanmaya çalışılsa da Türkiye'deki siyasal İslami hareket açısından ilk SFY'nin ortaya çıktığı tarihler 1960'lı yılların sonu ve 1970'li yılların başı olarak belirlenebilir. Dolayısıyla bu çalışmada MGH ve bunun partileri MNP-MSP tarafından kullanılan "küçük burjuvazinin dezavantajlı durumu" birinci siyasal fırsat yapısı (SFY-1) olarak belirlenecektir.

4.1. 1970'li Yıllarda Ortaya Çıkan Siyasal Fırsat Yapıları

Siyasal bağlam hareket aktörlerinin *çerçeveleme* faaliyetlerini belirler. Türkiye'deki İslami hareket, hareket aktörlerinin stratejilerini mevcut siyasal bağlama göre nasıl şekillendirdiklerine iyi bir örnektir (Eligür, 2010: 3).

Türkiye'deki siyasal İslami hareket demokratik ve açık bir SFY göz önüne alındığında toplumsal hareket seferberliğinin sistem dışı toplumsal protesto faaliyeti biçiminde olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu koşullar altında toplumsal hareketler siyasal bir parti olarak da harekete geçirilebilir. Siyasal parti biçimindeki mobilizasyon toplumsal hareket teorisindeki az gelişmiş alanlardan biridir (Eligür, 2010: 276-277). Bu bağlamda Türkiye'de özellikle 1980'lerden itibaren gelişme gösteren sosyo-kültürel İslami hareketlere ek olarak Necmettin Erbakan da 1970 yılında İslami eğilimli ilk siyasal parti olan MNP'yi kurarak İslami hareketin *siyasal* yönden gücünü artırmasına katkı sağlamıştır (Eligür, 2010: 3-4; Kahraman, 2025: 2328).

MNP'nin kurulmasından önce 1950 ve 1960'lı yıllarda ana hedefi Solcu güçlere karşı savaşmak olan İslami gruplar *Milliyetçi*, *Komünizm karşıtı* ve *Muhafazakar* özellikler kazanarak Türk siyasal yelpazesinin Merkez-Sağ'ı ile tamamen bütünleşmiştir (Yavuz, 2008: 91-92).

27 Mayıs darbesi ve DP'nin kapatılmasından sonra DP'nin devamı olduğu iddiası ile Süleyman Demirel liderliğindeki AP Türk siyasal hayatına 1963 ve 1970 yılları arasında hakim olmuştur. Türkiye 1965-1971 yılları arasında tek başına AP iktidarı tarafından yönetilmiştir. Bu süreçte Nurcu ve Süleymancı gruplar ile yaygın kitle tabanlarına sahip olan Nakşi ve Kadiri tarikatlar 1965 ve 1969 seçimlerinde oylarını blok olarak AP'ye vermişlerdir (Türkmen, 2014: 47).

Sanayiciler, küçük tüccarlar, zanaatkarlar, köylüler, büyük toprak sahipleri, dindarlar ve liberalleri içinde barındıran AP ideolojik tutarlılığı çok az olan bir parti olmuştur. Tüm bu farklılıklara rağmen Demirel, 1960'lı yılların sonuna kadar partinin birliği ve kendi liderliğini muhafaza etmeyi başarmıştır. Bu başarıyı iki farklı taktikle yakalamıştır: ilk olarak, özellikle seçimler sırasında Nurcu liderlerle alenen yakınlaşarak partinin İslami niteliğinin ve geleneksel değerlerden yana olduğunu altını çizmiş; ikinci olarak da sürekli bir Komünizm ve Sol karşıtı kampanya yürütmüştür (Zürcher, 2015: 364).

1960'lı yılların sonuna doğru gelindiğinde AP içindeki çatlaklar gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Demirel'in sıkıntılarının sorumlusu seçmen desteği ya da muhalefet partileri değil AP içindeki aykırı sesler olmuştur (Zürcher, 2015: 364). Anadolu topraklarında muhafazakar orta sınıfı oluşturan kesimler tarafından işletilen küçük ve orta boy işletmeler bu dönemde İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde yoğunlaşan büyük ölçekli işletmelerle rekabet edemez hale gelmişlerdir. Bu gruplar, Demirel'in kendilerine sırt çevirerek büyük sermaye gruplarını yanına çekmeye çalıştığını düşünmeye başlamışlardır (Ahmad, 2019: 140). Bu durum küçük burjuvaziye taleplerini dile getirecek siyasal bir platform aramaya yöneltmiştir. Çalışmada SFY-1 olarak belirlediğimiz AP tarafından dışlanmış Anadolu merkezli küçük burjuvazinin büyük sermaye gruplarına yönelik rahatsızlığı ve alternatif bir siyasal alan arama ihtiyacı bu kitlenin önemli bir seçim üssü olarak ortaya çıkmasını beraberinde getirmiştir. Söz konusu kitlenin sorunları siyasal bir fırsat yapısı olarak Necmettin Erbakan ve MGH tarafından başarıyla kullanılmıştır (Eligür, 2010: 65-66).

RP kadar önemli bir başarı gösterememiş olsa da 1970'li yıllarda Anadolu kökenli küçük burjuvaziye siyasallaştırarak arkasına alan MSP, bu fırsat yapısını başarılı bir şekilde kullanmak suretiyle MGH'nin taban oluşumuna katkı sağlamıştır. MSP'nin Türkiye siyasetinde siyasal anlamda varlığını yavaş yavaş hissettirmeye başlamasında Erbakan'ın Odalar Birliği mücadelesinin başarılı bir şekilde kullanılarak hareketin sağlam sosyo-ekonomik tabana sahip olmasının yanı sıra 1960'lı yılların ortalarında AP içerisinde yaşanan iktidar mücadelelerinin, 1961 Anayasası'nın küçük partiler lehine getirmiş olduğu çoğulcu demokratik ortamın, yeni nesil İslami aktivistlerden oluşan gençlik yapılanmalarının ve çeşitli konular etrafında örgütlenmiş Sağcı sivil derneklerin payının da olduğunu eklemek gerekir (Gencel Sezgin, 2013: 81).

4.2. 1980'li Yıllarda Ortaya Çıkan Siyasal Fırsat Yapıları

1980'li yıllarda siyasal İslam'ın yükselişi SFY-1 örneğinde olduğu gibi tek bir siyasal fırsat yapısına göre değerlendirilemez. Siyasal İslam'ın yükselişinin sebeplerini açıklamaya yardımcı olması anlamında bu dönem için belirlenmiş olan ikinci siyasal fırsat yapıları (SFY-2), SFY-1'e göre çeşitlilik arz etmektedir. "Serbest piyasa ekonomisi ve neo-liberal politikalar", "İslami burjuvazi ve Suudi sermaye akışı", "din politikaları", "Türk-İslam Sentezi (TİS)", "İslami orta sınıf, karşı seçkinler ve İslami kamusal alan" SFY-2 kapsamı içerisinde incelenmesi gereken konulardır.

4.2.1. Serbest Piyasa Ekonomisi ve Neo-liberal Politikalar

Türkiye'nin 1980'li yılları yeni ekonomik stratejilerin benimsenmesi ve siyasal İslam'ın popülist bir hareket olarak yükselişe geçmesinin kritik bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir (Gülalp, 2001: 441).

Türkiye 1980'lerde ithal ikameci sanayileşme (İİS) modelinden ihracata yönelik büyümenin yeni bir ekonomik programını benimseyerek önemli değişikliklerden geçmiştir. Politikadaki bu değişikliğin en önemli sonuçlarından biri iletişim ve bilgi akışı sistemlerinin benzeri görülmemiş gelişimi olmuştur. 1982 Anayasası sadece devlete ait medya kanallarına izin verse de özel televizyon ve radyo istasyonları komşu ülkelerden gizli yayın yapmaya başlamıştır. Şehirleri ve köyleri birbirine ve dış dünyaya bağlayan telefon hatları kurulmuştur. Yurt dışına seyahat edenlerin ve yabancı ülkelerde eğitim gören öğrencilerin sayısı önemli ölçüde artmıştır. Bu değişiklikler 1946'da demokrasiye geçişten sonraki en kısıtlayıcı mevzuat kapsamında siyasal sistemin paradoksal olarak liberalleşmesine yol açmıştır (Toprak, 2005: 174).

Hakan Yavuz'a göre (2008: 41-42) Türkiye'deki İslami hareketler için anahtar fırsat yapısı piyasadır. Çünkü ekonomik refah bireylerin toplumsal değişimin daha geniş kültürel ve siyasal süreçlerine bağlanmasına imkan sağlar. 1980'li yıllarda ihracata dayalı piyasanın körüklediği ekonomik büyüme dergilerin, gazetelerin, televizyon kanallarının, internetin ve özel eğitim sisteminin patlamasında görüldüğü gibi fırsat yapılarının dinamizmine ve çoğalmasına yol açmıştır. Bu yeni fırsat yapıları Müslüman aktörlerin kamuya açık tartışmalarda kendi farklı seslerini duyurmaları ve kurumsal ağlarına sahip olmaları için yeni olanaklar sağlamıştır.

İslami gruplar, bireysel alışkanlıkları ve sosyal ilişkileri değiştirmek suretiyle toplumu İslamlaştırmak için kullandıkları sosyal ağlar (yardım kuruluşları, vakıflar, ekonomik işletmeler, medya, Kur'an kursları, yurtlar ve tarikatlar) yardımıyla İslami bir kolektif kimlik geliştirmeyi başarmışlardır (Eligür, 2010: 4).

4.2.2 İslami Burjuvazi ve Suudi Sermaye Akışı

1980'li yıllarda mevcut İstanbul ve Marmara merkezli büyük sermayelere sahip burjuvaziye ek olarak seyyar satıcılar, pazarlamacılar, küçük inşaatçılar, lokanta sahipleri, küçük sanayiciler, tekstilciler ve gıda işletmecilerinden oluşan yeni bir Anadolu burjuvazisi türemiştir. Bu yeni burjuvazi devlete daha az bağımlı, Türk-İslam kültürüyle daha fazla dolu, daha küçük bir hükümet, daha büyük bir siyasal alan ve sivil toplum özgürlüğü talep etme özellikleriyle öne çıkmıştır. Bu nedenle Türkiye'deki çatışma bu iki burjuvazi arasındaki mücadelenin de öyküsüdür (Yavuz, 2008: 124).

1980'lerde görülen liberalleşme ve sanayileşme, İslami cemaatçilik temelinde bir *Protestan etik* biçiminin yani dinsel bağlanma içinde içerilecek ve ifade edilebilecek ortak siyasal ve ekonomik bir ahlakın doğmasına yardımcı olmuştur. Bu cemaatçilik, taşra sermayesinin ekonomik ve toplumsal tabanını genişletmesine ve giderek yerleşik finans ve sanayi merkezleriyle rekabete girmesine imkan sağlamıştır (Yavuz, 2008: 128). Bu dönemde İslami ekonomik sektör geniş ölçekli holding şirketleri, zincir mağazalar, bankalar ve sigorta şirketleri yoluyla genişlemiştir. Bu girişimcilik faaliyetleri aynı zamanda İslami işveren örgütleri, işçi ve üretici kooperatifleri, danışmanlık ajansları ve sendikaları içeren devasa ve karmaşık bir kurumsal altyapı ile desteklenmiştir. Tasavvufi İslam böylece hem piyasa ekonomisi hem de hükümet ile güçlü bağlar kurmuştur (Ayata, 1996: 51).

Neo-liberal küreselleşme ulus-devletler üzerindeki etkisi açısından oldukça istikrarsız bir süreçtir. Bu süreç aynı anda bir dizi *kazananlar* ve *kaybedenleri* ortaya çıkarmıştır. Küreselleşmeden açıkça yararlanan ve yükselişe geçen İslami grupların kendi toplumlarında gerçek ekonomik ve siyasal güçten dışlanmış olan grupları somutlaştırdıkları bir gerçektir (Öniş, 2001: 282). Ancak, 1980'lerin liberal politikalarından yararlanan İslami kapitalistler Türkiye'deki daha geniş İslami hareketin sadece ayrıcalıklı bir bölümünü temsil etmişlerdir. Uzun vadede Özal hükümetinin yapısal uyum politikaları Türkiye'nin kronik enflasyonunu, yüksek faiz oranlarını ve ülkenin artan dış borçlarına ilişkin sorunlarını çözememiştir (Yavuz, 2008: 126).

Ekonomik genişlemenin bir sonucu olarak sınıf bölünmeleri İslami gruplar arasında bir iç bölünme kaynağı olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Gerçekten de ekonomik liberalleşmeden faydalanamayanlar faydalananlara yönelik kızgınlık duygusuna kapılmışlardır. Bu, siyasal İslam'ın sosyal adalet, eşitlik ve ekonomik yeniden dağıtım konularının yorumlanmasında önemli bir gerilim kaynağı haline gelmiştir. Nakşibendi ve Nurcu grupları gibi faydalananlar daha açık bir siyasal İslam politikalarının aksine ekonomik olarak liberal politikaları destekleyen ve kültürel bir İslam'ı vurgulayan dönemin Merkez-Sağ partilerine (ANAP ve DYP) yaklaşmışlardır. Öte yandan 1980'lerin ekonomi politikalarının olumsuz yükünü hissedenler, İslam vasıtasıyla toplumsal akışkanlığa imkan verdiği ve devletin öncülük ettiği bir sosyal adalet ve ekonomik yeniden bölüşüm platformunu vurgulayan bir parti olduğu için Necmettin Erbakan'ın RP'sini destekleme eğiliminde olmuşlardır (Yavuz, 2008: 127).

İslami grupların siyaset ve ekonomi alanında önemli bir güce ulaşmasında 1980'li yılların Neo-liberal ekonomi politikalarına ek olarak ülkeye transfer edilen Suudi sermayesinin de payı büyük olmuştur. Türkiye'ye Suudi sermaye akışı, kısaca "Rabita" olarak bilinen şeriat yanlısı bir finans kurumu olma özelliğiyle öne çıkan "Rabitat al-Alam al-İslami" örgütü aracılığıyla gerçekleştirilmiştir (Mumcu, 2019: 156-160).

Nakşibendi Tarikatı ile bağlantılı sermaye grupları Suudi merkezli finans kurumlarının Türkiye'de kurulmasına aracılık etmişlerdir (Atasoy, 2005: 151). Başbakan olarak ikinci gününde, henüz hükümeti için TBMM'den güvenoyu bile almadan Turgut Özal, "Faysal Finans"¹ ve "Al-Baraka Türk"² finans kurumlarının kurulmasına izin veren bir hükümet kararnamesi imzalamıştır (Eligür, 2010: 131).

Türkiye Faysal Finansı ve Al-Baraka Türk aracılığıyla Suudi sermayesi çeşitli dini yardım ve eğitim vakıfları ve özel Kur'an kurslarının açılmasında önemli bir rol oynamıştır (Atasoy, 2005: 163). Bu vakıflar arasında "Bereket Vakfı" ve "Özbağ Vakfı" en önemlileridir. Topbaşlar tarafından kurulan Bereket Vakfı öğrencilere eğitim bursu vermeyi, konferanslar düzenlemeyi ve dini yayınlar için mali destek sağlamayı amaç edinirken; kurucuları arasında Korkut Özal'ın da yer aldığı Özbağ Vakfı ise yeni camiler inşa etmek, Kur'an kursları açmak, din eğitimi alan öğrencilere mali yardım sağlamak ve araştırmayı desteklemek amacıyla kurulmuştur (Mumcu, 2019: 166).

Birol Yeşilada'ya göre Suudi sermayesinin Türkiye'ye akışı sadece ekonomik getirileri hedeflememiş, aksine Türkiye Cumhuriyeti'nin laik doğasını tehdit edebilecek bazı önemli siyasal ve toplumsal hedeflere de yönelmiştir (Akt. Eligür, 2010: 113). 1976 yılında Pakistan'da Rabita Örgütü tarafından Birinci Siret-i Nebi Kongresi düzenlenmiştir. Şeriata yapılan vurgu, Arap dilinin önemi, İslami bir eğitim sistemi, kadınlara yönelik dini kısıtlamalar ve halifelik yönetimi altında İslami bir konfederasyon kurulması yönünde hedeflerin belirlendiği konferansta Türkiye'yi devlet eski bakanı ve MSP milletvekili Hasan Aksay temsil etmiştir (Mumcu, 2019: 158-159).

Siret-i Nebi Kongresi'nden başka Türkiye Cumhurbaşkanı Kenan Evren, en üst düzeyde İslami bir siyasal yapılanma olan İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) tarafından Kasım 1984'te İstanbul'da düzenlenen ve genel anlamda İslam ülkeleri arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan Dördüncü İslam Zirvesi Konferansı'nda İSEDAK'ın direktörü olmuştur (Eligür, 2010: 134).

4.2.3. Din Politikaları

1980 sonrası askeri rejimden başlayarak ANAP hükümetlerini içine alan 1983'ten 1991'e kadar olan süre içerisinde İslam'a yönelik devlet politikası köklü değişiklikler geçirmiştir. İlk olarak, ilk ve ortaokullarda dini eğitim 1982 Anayasası ile zorunlu hale getirilmiştir. 1925 yılında yasaklanan tarikatların sosyo-politik faaliyetleri en üst seviyelere ulaşmıştır. Tarikat üyeleri bu dönemde siyasal partilerde, hükümette, kamu hizmetinde, aydınlar arasında, iş ve bankacılık dünyaları da dahil olmak üzere her türlü siyasal alanın içinde yer almaya başlamışlardır (Sakallıoğlu Cizre, 1996: 244).

1985 yılı sonuna kadar ANAP liderliğindeki MSP sempatanlarının gücü İslami gruplar tarafından her zaman kilit bir bakanlık olarak kabul edilen Milli Eğitim Bakanlığı'nın kontrolünde daha belirgin hale gelmiştir.

¹ Türkiye Faysal Finansı dönemin Suudi Prensi Muhammed Al Faysal'ın teşvikiyle Salih Özcan ve Ahmet Tevfik Paksu'nun aktif katılımıyla kurulmuştur. Salih Özcan Rabita Örgütü'nün 41 kişilik kurucu meclis üyelerinden biri, Hilal Dergisi sahibi ve Şanlurfâ MSP eski milletvekilidir. Ahmet Tevfik Paksu ise yine eski MSP milletvekili ve 1970'li yıllarda Demirel hükümetlerinin belli bir döneminde Çalışma Bakanlığı görevinde bulunmuş bir isim olarak göze çarpmaktadır (Mumcu, 2019: 162).

² Al-Baraka Türk Korkut Özal ve Eymen Topbaş'ın ortak girişimiyle kurulmuştur. Korkut Özal, Turgut Özal'ın kardeşi olmasının yanı sıra Nakşibendi Tarikatı'na bağlı eski bir MSP milletvekili ve Tarım Bakanı olarak dikkat çekmektedir. Korkut Özal ayrıca İslam Kalkınma Bankası'na da danışmanlık yapmıştır. Eymen Topbaş ise o dönemlerde ANAP İstanbul il başkanlığı görevini yürütmüştür (Atasoy, 2005: 151).

Dönemin bakanı Vehbi Dinçerler'in Nakşibendi Tarikatı'nın bir üyesi olması ve okullarda Darwin'in teorisinin öğretilmesine ilişkin yasağı kamuoyunun gündemine oturmuştur. Ayrıca Dinçerler'in Arapça dil kurslarını ortaokul müfredatına dahil etme kararı ile ilkokul ve ortaokullarda öğrencilere namaz pratiğini öğretmek için din derslerinin uygulamalı hale dönüştürülmesi önerisi büyük tartışmalara sebep olmuştur (Toprak, 1988: 131-132).

Siyasal İslam'ın yükselişini tamamen toplumun tabanından gelen dinamiklere borçlu olduğunu söylemek abartı olur. Bunu, 1950'lerde ve 1970'lerde daha önce iki kez ortaya çıkan tarihsel şikayetlerin basit bir canlanması olarak da kavramsallaştırmak yanlıştır. 1980 sonrası Türkiye'de İslami düşünce tek bir uyarana yanıt olmamıştır. Bu durum devletin siyasi İslam'ı kontrol altında tutma gücünün azaldığının bir işareti olarak da yorumlanamaz. Söz konusu dönemdeki (1980-2000) İslami hareket devlet-toplum ilişkisinin devlet tarafından egemen olduğu bir bağlamda gelişmiştir. Sonuç olarak, İslami hareket sadece kitlelerin uyguladığı baskılara bir tepki olarak değil aynı zamanda kendi amaçlarını değiştiren bir çerçevede ilerletmek için hareket eden Türk devletinin tasarım ve politikalarının doğrudan bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır (Sakallıoğlu Cizre, 1996: 244-245).

Ekonomik alanın İslamcı girişimcilere ait yeni şirketler ve faizsiz bir İslami bankacılık sistemi ile doldurulmasıyla birlikte 1983 seçimlerinden sonra siyasi seçkinler, ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşmak ve Sol tehdidi ortadan kaldırmak için İslami grupların sisteme entegre edilmeleri gerektiğine karar vermişlerdir. Bu entegrasyonun ancak *yumuşak bir İslam*'ı yani devlet tarafından titizlikle evcilleştirilen ve takip edilen bir İslam'ı kabul etmekle yapılabileceğine inanılmıştır. Bu *evcilleştirilmiş* İslam'ın ulusal birliği ilerletmesine yardımcı olacak eğitim araçları İmam-Hatip Okulları'nın açılması ve Kur'an derslerinin başlatılmasıdır (Yavuz, 2008: 288).

1980'li yıllarda devlet tarafından uygulanan Neo-liberal ve dini politikalar İslami grupların sırasıyla ekonomik ve siyasi ayaklarının güçlenmesine hizmet etmiştir. İslami hareketlerin kültürel ayağının güçlenmesi ise -her ne kadar dini bir manifesto olmasa da- Türk Milliyetçiliği ile *yumuşak* bir İslam'ın birleştirilmesi temelinde teorize edilen ve hem darbe liderleri hem de ANAP iktidarı tarafından benimsenen Türk-İslam Sentezi (TİS) sayesinde olmuştur.

4.2.4. Türk-İslam Sentezi

1980'li yıllarda darbe liderleri ve ANAP iktidarı ekonomik ve siyasi açıdan iki temel politikaya yönelmişlerdir. Ekonomik açıdan neo-liberal politikalar yoluyla yapısal uyumu sağlayarak kapitalizm ve modernleşmenin hızlandırılması amaçlanırken siyasi açıdan neo-liberal politikalara uyum sağlayacak başarılı, çalışkan, din ve geleneğe bağlı, çatışmasız ve depolitize olmuş bir toplum inşa etme yönünde hedefler belirlenmiştir. Ekonomik açıdan maddi ödünler ve pragmatizm ön plana çıkarken siyasi açıdan kültürel ve organik uyumu esas alan bir toplum modeli benimsenmiştir. Organik-kültürel bir toplum inşa etme düşüncesiyle devlet, 1970'li yılların bölücü unsurlarına karşı birlikte hareket eden Türk ve Müslüman kimliklerinden oluşacak yeni bir toplumsal birliktelik kurmayı hedeflemiştir. Bu güçlü toplumsal destek sayesinde 12 Eylül darbesinin meşruiyetinin sağlanacağına inanılmış, devletçi bir yoruma tabi tutulan *din ve milliyetçilik* kamusal alanın depolitizasyonu ve siyasi istikrara fayda sağlayacak iki önemli araç olarak görülmüştür (Özkazanç, 1998: 372-376).

1980'li yılların siyasi ve ekonomik yapısına uyum sağlayabilecek kültürel türdeşliğe dayalı yeni bir toplum modeli kurma düşüncesi, "Türk-İslam Sentezi" (TİS) adı verilen resmi ideolojinin devlet tarafından benimsenmesiyle pratikteki yansımaları bulmuştur. Bu çerçevede askeri yönetim dinin birleştirici bir araç olarak kullanılabilirliğine inanmış, ancak İslam'ı Türk milliyetçiliği çerçevesinde tanımlamaya özen göstermiştir. Bu bağlamda, 1980 sonrası dönemin Merkez-Sağ partileri ANAP ve DYP başta olmak üzere bazı İslami gruplar önce askeri yönetim daha sonra da Merkez-Sağ partiler tarafından desteklenmiştir. Çeşitli tasavvufi tarikatlar da dahil olmak üzere birçok İslami grup daha önce sahip olmadıkları siyasi meşruiyete TİS projesi ile kavuşmuşlardır (Atacan, 2005: 192).

Genel anlamıyla Türk-İslam Sentezi, İslamcı ve Türkçü özellikleriyle Türk Sağ'ının geleneksel iki kanadını birleştirmeyi esas alan ve Türklük ile İslamiyet'i milli kültürün iki temel kaynağı olarak gören düşünce akımıdır. TİS'in çerçevesi 14 Mayıs 1970 yılında "*milli kültür ve şuuru geliştirmek suretiyle Türk milliyetçiliği fikrini yaymak*" amacıyla kurulan Aydınlar Ocağı etrafında bir araya gelen Sağcı siyasetçi ve fikir insanları tarafından çizilmiştir (Heper, 2006: 464). Aslına bakılırsa Kemalist milliyetçiliğin ana akımı da dahil olmak üzere Türk milliyetçiliğinin bütün kolları ve özellikle Milliyetçi-Muhafazakar çeşitlerinin hepsi bir Türk-İslam sentezlemesini içermektedir. Aydınlar Ocağı'nın sentezi bu ortalamanın standart bir tekrarıdır. Ocağ'ın ilk başkanı Prof. İbrahim Kafesoğlu'nun ilk olarak 1972 yılında telaffuz ettiği terim 1975'ten itibaren kullanılmaya başlanmıştır (Bora, 2017: 403).

TİS düşüncesini formüle eden Aydınlar Ocağı üyeleri 12 Eylül askeri darbesini devleti kurtaran müdahale olarak hararetle desteklemişlerdir. Bu dönemde Sağ kanatta darbeye yönelik homojen bir karşı duruş olmamıştır. İslami gruplar darbeye mesafe alırken ülkücüler “*fikirlerinin iktidarda fakat kendilerinin zindanda*” olduğunu ileri sürerek sitemkar bir tavır sergilemişlerdir. Milliyetçi-Muhafazakar ortalamayı temsil eden camiaların hemen hepsi ise can-ı gönülden darbeyi desteklemişlerdir. Burada Aydınlar Ocağı’nın öne çıkmasının sebebi 12 Eylül sonrası rejimin restore edilmesinde oynadığı roldür. Bu rol, askeri rejimin getirdiği 1982 Anayasası’nın taslağının kurumsal olarak Aydınlar Ocağı tarafından hazırlanmış olmasında gün yüzüne çıkmıştır (Bora, 2017: 402).

Aydınlar Ocağı’nın 12 Eylül rejimi üzerindeki asıl nüfuzu TİS şiarında simgeleşmiştir. Ocak öncülüğündeki ideolojik arka planı 1970’li yıllara dayanan TİS düşüncesi 1985 yılında İbrahim Kafesoğlu tarafından kitap haline getirilmiştir (Bora, 2017: 403). Kafesoğlu’na göre Orta Asya Türklerinin İslam öncesi kültürü, aile ve ordunun iki önemli kurum olduğu toplumsal bir yapıya dayanıyordu. Türk milleti Anadolu’ya yerleştiğinde ülke sevgisi, Allah korkusu, devlet otoritesine itaat ve İslam ile uyumlu geleneklere dayalı belirli bir inanç sistemi ve kültürel birikimi vardı. Böylece Türk kültürü iki kaynağa dayanıyordu: *Türklük* ve *İslam*. Türk İslami kültürel mirası Selçuklu ve Osmanlı olmak üzere iki büyük imparatorluğun kurulmasına neden oldu. Türk aydınlarının 18. yy’dan sonra Batı’yı taklit etmeye başlamalarından itibaren *aille*, *camii* ve *kışla* arasındaki denge bozuldu. Bu da Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasına yol açtı. 1970’lerde ülkenin siyasal istikrarsızlığına yol açan yine Batı’nın bir taklidiydi (Akt. Eligür, 2010: 97).

TİS, 12 Eylül 1980 darbesinin ardından Türkiye’de resmi ideoloji haline getirilmiş ve olağanüstü koşulların hakim olduğu askeri müdahale sonrası dönemde birlik ve beraberliğin sağlanmasının yolu olarak gösterilmiştir (Heper, 2006: 464). Tanıl Bora’ya göre (2017: 403) TİS, 12 Eylül rejimi tarafından harfiyen benimsenip resmi doktrin olarak benimsenmemiştir. Fakat devletin otoriter itaat talebi ve ordunun daha önce uzak durduğu dinin de sadakat ve rıza üretim donanımına bolca dahil edilmesi rejimi bu sentez söylemiyle buluşturmuştur. Aslında bu buluşmaya ordunun Komünizm karşısında İslam’ı kullanmasıyla 12 Mart 1971 ara rejimi ve hatta daha öncesinde adım atılmıştır. 12 Eylül, zorunlu din dersi uygulaması ve özellikle Alevi bölgelerinde din hizmetlerinin yaygınlaştırılmasıyla bu stratejiyi derinleştirmiştir. Bu politika 1990’larda siyasal İslam’ın yükselişinin kaynakları arasında da yer almaktadır.

İslami bir temele dayanarak Muhafazakar ve Milliyetçi özelliğiyle ortaya atılan TİS, Sol ve Kemalist gruplar tarafından Türk milliyetçiliğinin laik yönünü sulandırmak ve Kemalist laikliğin özgünlüğünü baltalamakla suçlanmıştır. TİS’in Sol ve Kemalist gruplarca eleştirilmesi tabii bir durumdur. Bununla birlikte 1990’lı yıllarda siyasal İslam’ın yükselişi açısından önemli bir araç vazifesi görmüş olsa da TİS hedef ve ilkeleri açısından bütün dini gruplar tarafından tam anlamıyla benimsenmemiştir. Anti-milliyetçi İslamcı yazarlar TİS’i Türk etnik kökenini vurgulamak suretiyle İslamiyet’in evrenselliğini ve Müslüman dayanışmasının birliğini zayıflatmak amacıyla ortaya atılmış yeni bir Amerikan yanlısı ideoloji olarak eleştirmişlerdir (Yavuz, 2008: 105).

TİS projesiyle ulusal kimliğin etnik ve dini bir içerikle tanımlanması dönemin sonlarına doğru ulusal bütünlüğün yara almasına ve ulus-devlete aidiyetle ilgili sorunların gün yüzüne çıkmasına sebep olmuştur. Meşruiyet kaynağı olarak benimsediği kültürel türdeşliği kaybetme noktasına gelen devlet 1980’li yılların sonu ve 1990’ların başında kültürel kimliklerin çatışmasına zemin hazırlamıştır (Özkazanç, 1998: 383).

Kamusal alanın depolitize edilmesine yönelik izlenen stratejilerin gittikçe ters yönde bir etkiye sahip olması İslami muhafazakarlık ile Neo-liberal bireyciliğin istenildiği ölçüde uyum sağlayamamasına sebep olmuştur. Devlet kendi meşruiyetini sağlamak amacıyla itaati ve bireyciliği geliştirmeye çalışırken istemeyerek de olsa kimlik siyasetinin ortaya çıkmasına katkı sağlamıştır. Bu durum etnik ve dini açıdan resmi ideolojinin dışladığı Alevilerin ve Kürtlerin devletten uzaklaşmalarına, İslam’ın ise devlet denetiminden çıkarak milli kimliği ve birliği tehdit eden bir siyasallaşma sürecine girmesine yol açmıştır (Özkazanç, 1998: 374-384).

1980’li yıllardaki Neo-liberal politikalar sadece ekonomik anlamda İslami burjuvazinin güçlenmesine etki etmemiştir. Yukarıdaki son iki başlıkta da görüldüğü üzere Neo-liberal politikalarla bağlantılı bir şekilde uygulamaya geçirilen din politikaları ve Türk-İslam Sentezi (TİS) sayesinde toplumsal ve kültürel alanda da önemli değişimler yaşanmıştır. Bu değişimlerden başka bu dönemin bir diğer önemli özelliği İslami bir orta sınıfın gün yüzüne çıkması, Kemalist seçkinlere karşı İslami karşı seçkinlerin güçlenmeye başlaması ve kamusal alanlarda İslami grupların görünürlüğünün artmasıdır.

4.2.5. İslami Orta Sınıf, Karşı Seçkinler ve İslami Kamusal Alan

Türkiye’nin zaman içindeki ekonomik kalkınma deneyimi ve daha spesifik olarak 1980’li yılların Neo-liberal yeniden yapılanma süreci ılımlı Muhafazakar bir orta sınıfın gelişmesine yol açmıştır (Öniş, 2006: 107). TİS

aracılığıyla gelişen bu muhafazakar orta sınıfla birlikte İslami hareketler tarafından vakıf, dernek ve yayıncılık faaliyetleri yoluyla dönemin sosyo-ekonomik ve kültürel fırsatlarının başarıyla kullanılması dini tonu ağır basan yeni bir İslami orta sınıfın doğmasına sebep olmuştur.

1980'lerde İslami grupların muhalif duruşuna rağmen İslam'ı karakterize eden şey, modern yaşamdan çekilmek değil İslami aktörlerin modern yaşam biçimleriyle sürekli ilişki içinde olmalarına izin veren kolektif bir iradedir (Çayır, 2008: 68). Bu anlamda İslamcılarının moderniteye karşı olmadıklarını vurgulamak gerekir. Özellikle modern teknolojiye ve bilimsel eğitime karşı oldukça duyarlı olan İslami grup ve kişilerin son derece modern oldukları söylenebilir (Öniş, 2001: 282).

İslamcılığın edebi veya edebi olmayan metinlerindeki ideal Müslüman karakterler üniversitelerde eğitim görme veya modern mesleklerde çalışma nitelikleriyle temsil edilmiştir (Çayır, 2008: 68). Bu anlamda Nilüfer Göle'nin (1997: 54) *çağdaş İslamcılık* olarak adlandırdığı olgu, Türkiye'de İslamcı mühendislerin ANAP kadrolarından iktidara geldiği, örtülü kadınların büyük şehirlerdeki modern üniversite kampüslerinde görülebildiği ve İslami yayınların hızla artışa geçtiği 1983 sonrası dönemden itibaren ortaya çıkmaya başlamıştır.

Modernizmden beslenen fakat aynı zamanda modernizmin geleneksel yorumlarına karşı çıkan çağdaş İslamcılık İslam'a özgü geleneksel yorumları da eleştirmektedir. Ne dini ve kültürel geleneklerin ne de Müslüman kimliğinin doğrudan bir temsilidir. Çağdaş İslamcılık "Müslüman" kategorisinin kültürel ve siyasal bir yapıbozumdur. Bu, Müslüman kimliğini geleneksel yorumlardan kurtararak ve modernizme meydan okuyarak yeniden adlandırma ve inşa etme çabasıdır (Göle, 1997: 54). Müslüman kimliğinin geleneksel yorumlarına yönelik eleştiri üniversitelerden mezun olan ancak başörtüsü nedeniyle işgücü piyasasının dışında kalan kadın aktörler tarafından yapılmıştır. İslamcı kadın aktörler sadece laik çevreleri değil aynı zamanda kadınları hala kendi iç sorumlulukları ve konularına göre tanımlamaya çalışan İslamcı erkek aktörleri de eleştirmişlerdir (Çayır, 2008: 69-70).

Bu dönemde İslami entelektüel bakış açısında da önemli bir değişim yaşanmıştır. Türkiye'nin 1970'li yıllarında entelektüel yaşama temel olarak Solcu aydınlar hakim olmuş, 1980'lerden sonra ise İslamcı aydınların etkisi görülmeye başlamıştır (Göle, 1997: 56).

Türkiye'de profesyonel orta sınıf içindeki statü tabakalaşması öncelikle Kemalist ideolojiyi kabul edip etmediği ve Batı yaşam biçimini içselleştirip içselleştirmedeği çizgisinde gerçekleşmiştir. Gerçekten de "aydınlanmış" ile Kemalist "Batılılaşmış" özdeşleşmesi göz önüne alındığında günümüzde yaygın olarak kullanılan "İslamcı entelektüel" terimi yakın zamana kadar bir oksimoron olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle, postmodern düşüncelerin Kemalist ideolojiyi zayıflatması nedeniyle İslami gruplar için daha kolay hale gelen statü mücadelesi özellikle mütevazı geçmişlere sahip ancak yukarı doğru hareketlilik ve güçlenme hırsları olan orta sınıf profesyoneller ve İslamcı aydınlar için geçerlidir (Gülalp, 2001: 443).

Siyasal İslam'ı destekleyen ve büyüme yolunda ilerleyen bir entelektüeller grubu 1980'lerde ve 1990'larda İslami yayınların çoğalmasında kendini göstermiştir. Üniversite öğrencilerinin ve yukarıya doğru hareket eden genç profesyonellerin siyasal İslam'ın aktif destekçileri olarak ortaya çıkması bu dönemler için yeni bir olgudur. Çünkü Türkiye'de "entelektüel" ve "Batılılaşmış" kavramları geleneksel olarak özdeştir. Türkiye modernleşmenin Batılılaşma ile eş anlamlı olduğu aydınlanmış bir bürokratik elit tarafından yönetilmiştir (Gülalp, 2001: 442).

Mühendisler, kadınlar ve aydınlardan oluşan İslamcılığın bu yeni aktörlerinin 1980 sonrası dönemde Cumhuriyetçi seçkinlerle aynı kültürel sermayeyi elde etmeye, aynı üniversiteleri paylaşmaya, parlamento saflarını işgal etmeye ve televizyondaki kamusal tartışmalara katılmaya başlaması kamusal görünürlüklerinin, sosyal statülerinin, meşruiyetlerinin ve prestijlerinin artmasına sebep olmuştur (Göle, 1997: 54-55).

Nilüfer Göle'nin (1997: 58) Kemalist elitlere karşı *İslamcı karşı-seçkinler* olarak kategorize ettiği *mühendisler, kadınlar ve aydınlar* İslami aktörlerin bu döneme özgü yeni bir profilini ortaya koymaktadır. Her üç kategori de laik eğitim, kentleşme ve İslamlaşmanın ürünü; modernizmin ve İslamcılığın melez doğasının bir sonucudur. İslamlaşma, Kemalist modernleşme projesinin ilkelerine ve Batılı seçkinlerin kazanılmış çıkarlarına karşı bir saldırı olarak görülebilmekle birlikte söz konusu karşı-elitler aynı zamanda İslami hareket içinde önemli bir rol oynayarak hareketin totaliter eğilimlerine de karşı koymuşlardır. Mühendisler rasyonellik ve inanç esaslarını vurgulamış, entelektüeller eleştirel düşünme ile İslam ahlakı arasındaki çatışmalı gerilimi somutlaştırmış, örtülü kadınlar da toplum ahlakı ve bireysellik arasındaki gerilimi ifade etmişlerdir.

1980'lerde Türkiye'deki hem siyasal hem de kültürel tonlu İslami hareketlerin gidişatını belirleyen önemli faktörlerden biri de İslami grupların kamusal yaşama katılma istekleridir. İslam ahlakının belirli sembolik gereksinimlerine uygun yeni kamusal alanların oluşması ve yaygınlaşması Muhafazakar orta sınıf öncülüğünde gerçekleşmiştir. Bu bağlamda kadın-erkek ayrı yüzme havuzlarından oluşan lüks İslami oteller, sinema salonları, kadın çalışanların işlettiği İslami kuaförler ve İslami holdingler yeni İslami kamusal alanlar olarak dikkat çekmeye başlamıştır. Bu yeni alanlar daha önceki İslami normlara özellikle de İslamcılığın cinsiyet politikasına meydan okuyan, modern yaşam kalıplarından etkileşimli olarak şekillenen yeni deneyimlerin bir oluşumunu göstermektedir. Söz konusu yeni alanlar ve uygulamalar nedeniyle 1980 ve özellikle 1990'lardaki İslami tartışmalar İslami tatiller, İslami eğlence veya moda şovları gibi konulara yönelmiştir (Çayır, 2008: 68-69).

1980'li yıllarda İslami hareketler siyasal alandan ziyade kültürel odaklı vakıf, dernek ve yayıncılık faaliyetleriyle öne çıkmıştır. Bu dönemin siyasal partileri arasında RP her ne kadar ANAP'tan bağımsız İslami bir parti olarak kurulmuş olsa da 1950-1970 dönemine benzer şekilde İslami grupların birçoğu 1980'li yıllarda Merkez-Sağ'ın en güçlü temsilcisi olan ANAP çatısı altında faaliyet göstermişlerdir. Bunda, 12 Eylül yönetiminin ANAP dışındaki diğer parti ve liderlerine koymuş olduğu siyaset yasağının önemli etkisi vardır. RP, Necmettin Erbakan'ın 1987 yılında partinin başına geçmesine ve hatta 1989 yılında Turgut Özal'ın cumhurbaşkanı seçilmesine kadar siyasal alanda fazla aktif olamamıştır.

4.3. 1990'lı Yıllarda Ortaya Çıkan Siyasal Fırsat Yapıları

1990'lı yıllarda Türkiye'de siyasal İslam'ın yükselişi çeşitli ekonomik, toplumsal ve siyasal sebeplere bağlıdır. Bu yıllarda modernizm ve küreselleşmenin krizi postmodern düşüncelerin ortaya çıkmasına sebep olmuş, kimlik siyaseti yükselmeye başlamış ve buna bağlı olarak dini ve etnik kökenli parti ayrımları klasik Sağ-Sol ayrımının önüne geçmiş, 1980'lerde ortaya çıkan İslami burjuvazi MÜSİAD gibi örgütlenmeler yoluyla daha fazla güce erişmiş, Kemalist laik devlet anlayışı aşınmaya başlamış, kırdan kente yoğun göç sebebiyle çarpık kentleşmenin getirmiş olduğu sosyo-ekonomik sorunlar yerel siyasetin önemini ortaya çıkarmış ve kısa süreli istikrarsız koalisyon hükümetleri ekonomik ve siyasal meseleleri çözmede yetersiz kalmıştır.

1990'lı yıllarda ortaya çıkan bu olgular siyasal İslami hareketin ve onun en önemli temsilcisi olan RP'nin başarıyla kullandığı üçüncü siyasal fırsat yapıları (SFY-3) olarak karşımıza çıkmaktadır.

4.3.1. Kimlik Siyaseti ve Kemalist Laik Devletin Krizi

1990'lı yıllarda küreselleşmenin ulus-devletleri zayıflatıcı etkisi postmodern düşüncelerin ortaya çıkmasına sebep olarak görünüşte çelişkili fakat paralel olan *ulus-altı etnik ayrılıkçı hareketler* ile *ulus-ötesi dini hareketleri* canlandırmıştır (Gülalp, 2001: 435). Bu dönemde Türkiye'de küresel modernizm ve Kemalist projenin vaatleri güvenilirliğini yitirmeye başlamıştır (Gülalp, 2001: 442). Bu durum Kemalizm'e alternatif bir siyasal ideoloji olarak İslam'a olan ilgiyi artırmıştır. 19. yy'da İslam, batılılaşma projesinin bir başlangıcı iken 1990'ların İslami düşüncesi bu projenin çıkmazının bir tezahürüdür (Gülalp, 2002: 23).

1990'larda Türkiye'deki siyasal tartışmalara İslam-laiklik, Sünni-Alevi ve Kürt-Türk karşıtlığı hakim olmuştur. Egemen devlet kesimleri ve özellikle askeri-sivil bürokrasi bu kimlik iddialarına güvenlik tehdidi olarak tepki göstermişlerdir. Kürt ve İslami kimlik iddialarının *güvenlik meselesi* olarak algılanması toplumun daha da fazla siyasallaşmasına sebep olmuştur. Kürt ve İslami kimlik iddiaları Türkiye'de iç siyasetin güvenlik algısıyla kuşatılmasını ve ordunun yargı, ekonomi, eğitim ve dış politika gibi sivil alanları da kendi denetimine aldığı bir *milli güvenlik* devletinin kurumsallaşmasını güçlendirmiştir. 1990'larda etnik ve dini çeşitlilik korkusu ve bunların Kemalist egemenlerin siyasal ve ideolojik hegemonyasını zayıflatma potansiyeli devletin, bireylerin ve grupların dini ve etnik kimlik taleplerini resmi olarak tanınmış son derece dar alanın dışında dile getirme haklarını inkar etme politikasına temel oluşturmuştur (Yavuz, 2008: 323).

Kemalist laik devletin ortaya çıkardığı söz konusu sorunlar çerçevesinde oluşan bu siyasal fırsat yapısıyla RP aktivistleri, halkın şikayetlerini kullanarak sosyo-ekonomik ve kimliğe dayalı sorunlardan Kemalist sistemi sorumlu tutmuşlar ve sorunların çözümü olarak da "Adil Düzen" projesini önermişlerdir. Mevcut düzenden şikayetçi olan kitleler, RP'nin örgütsel ağları tarafından seçim yoluyla laik devlete karşı harekete geçirilerek siyasallaştırılmış İslami bir kolektif kimlik oluşturulmaya çalışılmıştır. RP, kitleleri harekete geçiren güçlü bir örgütsel ağa sahip olduğu için bu fırsat yapısını başarılı bir şekilde kullanabilmiştir (Eligür, 2010: 30).

Bununla birlikte, bir SFY olarak Kemalist laik devletin sosyo-ekonomik sorunlar ve farklı kimlik taleplerine yönelik krizi karşısında kaynak açısından zengin örgütsel ağlara sahip olmak siyasal İslami hareketin başarısı için gerekli fakat yeterli değildir. Hareket aktörleri de başarı için önemlidir. Etki kapasitesi yüksek bir hareket

mobilizasyonu için hareket aktörleri adaletsizlik duygusunu teşvik eden uygulanabilir bir siyasal söylemi *çerçeveleyerek* bu koşulları popüler şikayetlere dönüştürmelidir. Türkiye örneğinde RP aktörleri, Kemalist laik devlet yönetimine karşı seçmenlerin zihninde haksızlıklara ve eşitsizliklere meydan okuyan “Adil Düzen” sloganını başarıyla çerçevelemişlerdir. Bu bağlamda, 1990’ların siyasal İslami hareketlerinin Türkiye örneği şikayetlere dayalı mevcut bir SFY’yi ele geçiren hareket aktörlerinin önemini de göstermektedir (Eligür, 2010: 7-17).

Türkiye’de çağdaş siyasal İslam modernizm ve laik milliyetçiliğin küresel krizi bağlamında ortaya çıkmıştır (Gülalp, 2002: 23). Modernizme dayanan ideolojilerin krizi, Avrupa medeniyetinin evrensel iddialarını yapı sökümüne uğratmış ve bu durum alternatif medeniyet projelerinin gün yüzüne çıkmasına imkan sağlayarak postmodern kimlik siyasetinin yükselmesine yol açmıştır. Türkiye’de de modernleşme krizi siyasal İslam’ın yükselmesine sebep olmuştur. Modern sonrası bu durum, Türkiye’nin Batılılaşma projesinin tartışılmaz gerçeklerinin sorgulanmasına izin vererek 1990’lı yılların İslami hareketlerinin popülerliğine katkıda bulunmuştur (Gülalp, 2001: 443).

4.3.2. Sol-Sağ Eksenin Aşınması ve Siyasal İslam’ın Destek Üssü

Postmodern çağ ile ilişkili olan kültürel çoğulculuk, siyasal faaliyet içerisinde geleneksel Sol-Sağ ayrımından bireysel kimliği çevreleyen sorunlara radikal bir değişim anlamına gelmektedir. Kimlik politikasının doğası bir toplumdan diğerine belirgin bir şekilde değişir. Konular bölgesel entegrasyon ve egemenlik kaybı, din ve laiklik, dilsel ve ırksal azınlık hakları ve çevre kadar çeşitlidir. Bu durum geleneksel Sol-Sağ eksenin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmez. Ulus-devletler içinde ve arasında büyük eşitsizlikler varlığını sürdürdüğüce klasik Sol-Sağ eksenin sağlam kalacağı tahmin edilebilir. Bununla birlikte mevcut bağlamda çarpıcı olan şey, geleneksel Sol-Sağ ayrımın kimlik ifadelerine dayanan yeni bölünmelerle oldukça karmaşık hale gelmesidir. Bu bölünmeler laikliğe karşı dini köktendinciliğe, ulus-ötesi entegrasyon projesinin üyeliğine karşı ulusal egemenliğe, ulus-devletin birliğine karşı belirli bir etnik grubun haklarına kadar uzanmaktadır. Bunlar geleneksel Sol-Sağ bölünmeye tam olarak uymayan konular olsa da yine de söz konusu bölünmeler Soğuk Savaş sonrası bağlamda siyasal söylemi karmaşıklaştıran Sol-Sağ çizgi üzerinde yer almaktadır (Öniş, 1997: 748).

Türkiye örneğinde geç sanayileşen bir toplumdaki siyasal İslam, Sol’un ortodoks veya laik Sosyal Demokrat siyasetinin azalmasıyla bırakılan boşluğu doldurmuştur. Bu boşluk aşırı milliyetçi ve din temelinde örgütlenen siyasal hareketlerin çoğalması için bir giriş kapısı sağlamıştır. Ekonomik küreselleşmenin yalnızca Sol’un siyasal gücünü aşındırmakla kalmayarak Merkez-Sağ’ı da uyumsuz siyasal hareketlere bölmeye yardımcı olan güçler üretmesi ilginç ve paradoksaldır (Öniş, 1997: 747-748).

Erbakan ve partisi RP’nin yükselişinde ANAP liderliği ve ideolojisinde ortaya çıkan değişimin diğer parti ve liderlerindeki değişime göre daha fazla ön plana çıktığı söylenebilir. 1989 yılında Turgut Özal’ın cumhurbaşkanı seçilmesinden sonraki süreçte ANAP liderliğinin laik ve Batılı liberal demokratik değerleri Özal’a göre daha fazla içselleştirmiş olan Mesut Yılmaz’a geçmesi partinin dini-muhafazakar kimliğinin aşınmasına sebep olmuştur. 1980’lerde ANAP’ın Özal’ın Nakşi kişiliği ve eski MSP’lileri de içine alan dini-muhafazakar yapısı 1990’larda Mesut Yılmaz liderliğinin etkisiyle partinin liberal yöne doğru daha fazla kaymasını beraberinde getirmiştir. 1993 yılında Özal’ın vefatıyla da ANAP’taki Özal etkisi gittikçe varlığını yitirmeye başlamıştır. Bu gelişmeler RP ve Necmettin Erbakan’ın işini kolaylaştırmıştır.

Türkiye’deki siyasal İslami hareket 1990’larda sosyal ve demokratik bir kisveye bürünerek hem kırsal hem de kentsel alanlarda yoksulların ve dezavantajlıların şikayetlerini ifade eden bir düşünce olarak ortaya çıkmıştır (Öniş, 1997: 748). Bununla birlikte siyasal İslam’ın farklı toplumsal sınıflara farklı şeyler vaat ettiği de unutulmamalıdır. Bu bağlamda RP, kentsel yoksullar ile üst ve orta sınıfların azınlık kesimlerini statükoya karşı harekete geçirmiştir. Birbirlerine karşı çelişkili çıkarları olsa da bu farklı toplumsal sınıflar yine de Kemalist devlete karşı ortak bir muhalefet dili geliştirmişlerdir. Bu kesimlerin farklı çıkarları Kemalizme muhalefet söyleminde ve İslami bir yaşam tarzına yönelik talepte RP tarafından başarıyla asimile edilmiştir (Gülalp, 2001: 435).

İslami siyasal hareketleri küreselleşme sürecinin faydalarından büyük ölçüde dışlanan yoksul ve marjinalleşmiş grupların siyasal ifadesi olarak nitelendirmek yanıltıcı olabilir (Öniş, 1997: 748). Bir önceki bölümde Nilüfer Göle’nin (1997) Kemalist elitlere rakip olmaları anlamında İslami entelektüeller, mühendisler ve yüksek öğrenim görmüş kadınları içine alarak kategorize ettiği İslamcı karşı-seçkinler de 1990’lı yıllarda siyasal İslam’ın destek üssünü oluşturmuşlardır. Bu nedenle siyasal İslam, yakından ilişkili olduğu dini sembolizm

sayesinde toplumsal tabakaların çok farklı düzeylerindeki bireyleri bir araya getirme konusunda güçlü bir potansiyele sahip geniş tabanlı siyasal bir oluşum haline gelmiştir (Öniş, 1997: 748).

RP'nin ikinci önemli destek grubunu oluşturan bu insanlar, modernist yönelime sahip ortak bir İslami kimlik temelinde toplumdaki konumlarını yükselterek bir statüye erişen fakat elit bir gruba tam olarak dahil olamayan ikincil bir elitin parçası olma özellikleriyle öne çıkmaktadırlar. Bu noktadan hareketle Ziya Öniş'e göre (1997: 748), siyasal İslam'ın destekçileri olarak yoksul ve dezavantajlı grupların yanı sıra İslami özellikleriyle öne çıkan bu karşı veya ikincil elit gruplar da bu dönemde farklı şekilde bir *dışlanmışlık* duygusu yaşamışlardır. RP'nin seçim üssünü oluşturan yoksul ve dezavantajlı gruplar küreselleşme çağında büyümenin yararlarını paylaşamadıkları anlamıyla dışlanmışlardır. Küreselleşme ve moderniteden açıkça yararlanan yükselen "İslami burjuvazi" olarak sınıflandırılabilir profesyoneller, iş insanları ve aydınlar ise kendilerini toplumdaki gerçek seçkinler tarafından dışlanmışlığın bir parçası gibi görmüşlerdir. Bu anlamda, bir protesto hareketi olarak siyasal İslam ve dışlananların ideolojisi laik siyasal düzenin hem Sol hem de Sağ partilerine karşı bir meydan okuma girişimi olarak kendini göstermiştir.

4.3.3 Çarpık Kentleşme ve RP'nin Başarısı

1950'li yıllarda kentler modernleşen elitlerin mekanları olmuştur. Erken cumhuriyetin modernleşen bürokratik ve askeri elitleri kentleri, toplumu modern ve Batılı bir hale dönüştürme rolünü üstlenen etkili bir araç olarak görmüşlerdir. Kırsal ve kentsel ikilemini sürdüren modernleşme teorisi de bu fikri desteklemiştir. Bu yıllarda kentli elitler, kırsal göçmenlerin kentsel yaşam biçimlerini benimsemek suretiyle geleneksel değerlerini bir kenara bırakarak modern Batı tarzı kent yaşantısına asimile olmalarını ve *gerçek bir kentli* kimliğe kavuşmalarını ümit etmişlerdir. Fakat bu ümit pratikte yansımaları bulamamıştır. Kırsal göçmenler geleneksel değerlerinden vazgeçememiş, şehirli olamamış, sosyal ve kültürel açıdan *marjinal* olarak tanımlanmışlardır (Erman, 1998: 541).

Şehirlere kitlesel göçün başladığı yıllarda kır ve kent arasında hem kültürel hem de fiziksel bir ayrım söz konusu iken 1990'lı yıllara gelindiğinde bu sınır yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlamıştır. Ulaşım ve iletişim olanaklarının artması köyler ve şehirler arasındaki kültürel ve fiziksel çizgiyi yok etmiştir. Yine bu dönemde medyanın ve özellikle televizyonun şehir yaşantısını kitlelere ulaştırma gücü kırsal göçmenlerin sosyalleşme etkisini artırmıştır. Öte yandan, özellikle gecekondular yerleşimlerinde kent bağlamında kırsal yaşamın yeniden üretilmesi de söz konusu olmuştur. Aynı bölgeden gelen göçmenlerin aynı gecekondular mahallelerinde kümelenme eğiliminin bir sonucu olarak kırsal değerler *hemşehri*lik ağları sayesinde bir dereceye kadar kentlerde korunmuştur (Erman, 1998: 542). Ancak, bu dönemde bireyselleşme ve toplumsal rekabetin artmasına sebep olan ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi, işgücü piyasasındaki istikrarsızlık ve azalan iş güvenliği hemşehri ağlarının gevşemesine ve bunların kapsayıcı doğasının yerini etnik kimlikler ve dini aidiyetlerin almasına zemin hazırlamıştır (Erman, 1998: 557).

Gecekondular bölgelerinin hem fiziksel hem de sosyo-ekonomik ve kültürel sorunlarının yol açtığı yapısal baskılar Batı'da olduğu gibi Türkiye'deki Sosyal Demokrat partileri de derin bir krize itmiştir. Sosyal Demokrat partilerin geleneksel seçmen tabanını oluşturan işçi sınıfı, köylüler ve yoksul grupları oluşturan kitlelerin beklentileri ile Sosyal Demokrat parti politikaları arasında büyük bir tutarsızlık ortaya çıkmıştır. Bu durum siyasal alanda bir boşluk doğurmuştur. Bu boşluk siyasal İslami hareketlerin çoğalması için bir giriş kapısı sağlamıştır (Öniş, 1997: 746). Sosyal Demokrat partilerin bu bölgelerde oluşturduğu boşluğu doldurmak suretiyle RP ilk olarak 1994 yerel ve daha sonra 1995 genel seçimlerinde önemli bir başarı elde etmiştir.

4.3.4. TÜSİAD'a Rakip Olarak MÜSİAD'ın Kurulması

1980 ve 1990'lar Türkiye'de devletin ekonomideki geleneksel rolünün sorgulandığı ve önemli ölçüde revize edildiği, eski korumacı ticaret rejiminin büyük ölçüde gözden düştüğü ve ihracata yönelik büyümenin önemli bir politika hedefi haline geldiği bir dönemdir (Buğra, 1998: 524).

Modern İslami canlanmanın temel kurumsal gelişmelerinden biri Mayıs 1990'da MÜSİAD'ın kurulmasıdır (Yavuz, 2008: 131). MÜSİAD aralarında Erol Yazar, Natic Akyol, Ali Bayramoğlu ve Abdurrahman Esmerer'in bulunduğu dört genç İslamcı iş adamının öncülüğüyle 5 Mayıs 1990 tarihinde kurulmuştur (Eligür, 2010: 201). MÜSİAD'ın kısaltması içinde yer alan "M" ve "Ü" harflerinin oluşturduğu muğlaklık İslam kimliğinin stratejik kullanımında önemli bir rol oynamıştır. "M" ve "Ü" harfleri resmi ve kurumsal anlamda "müstakil" kelimesini ifade etse de 1990'larda bu kısaltma genellikle "Müslüman" kelimesinin kısaltması olarak yorumlanmıştır (Buğra ve Savaşkan, 2015: 199).

MÜSİAD yeni Anadolu burjuvazisi arasında din ve ekonominin karmaşık kesişimini temsil etmektedir. Süreç Turgut Özal'ın ekonomik serbestleşmesi sayesinde sağlam hale gelmiştir. Bu politika ayrıca, ahirette de erdemli bir yaşam için ödülleri vaat eden püriten dünyevi değerleri vurgulayarak İslami bir "Protestan etik" inşasını teşvik etmiştir (Yavuz, 2008: 133).

MÜSİAD, TÜSİAD'ın egemenliğine karşı Anadolu kökenli işadamlarının çıkarlarını temsil etmeyi amaçlamıştır. TÜSİAD Türkiye'nin batı kesiminden bir grup büyük işadamı tarafından 1971 yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren TÜSİAD üyeleri devletle yakın ilişkiler kurabilmişler ve böylece özel ayrıcalıklara sahip olmuşlardır (Eliğür, 2010: 201).

Bazı büyük şirketler hariç olmak üzere MÜSİAD üyelerinin çoğunluğunun orta ölçekli firmalar olduğunu söylemek doğrudur. Bir başka çarpıcı özellik coğrafi konumun yayılmasını içermektedir. İstanbul çevresi ve Marmara Bölgesi'nde yoğunlaşan TÜSİAD üyelerinin aksine MÜSİAD üyeliği tüm ülkeye dağılmaktadır. MÜSİAD üyeliği incelendiğinde en büyük üyelikler İstanbul, Bursa ve İzmir gibi bazı büyük metropol merkezlerinin yanı sıra Konya ve Kayseri gibi geleneksel İç Anadolu merkezlerinde yer almaktadır. Buna ek olarak MÜSİAD üyeleri Denizli, Kahramanmaraş, Çorum, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi daha küçük Anadolu şehirlerinden gelen firmaları da içermektedir. Bununla birlikte Türkiye'de küçük veya orta ölçekli ticari işletmelerin tamamının MÜSİAD çatısı altında temsil edildiğini iddia etmek yanlış olur. Gerçekten de başarılı küçük veya orta ölçekli iş dünyasının büyük bir bileşeni açıkça bir İslami yönelime sahip değildir. Bunlar merkezin laik partilerini desteklemektedirler. Bununla birlikte bu gözlem, küçük veya orta ölçekli firmalarda başarılı iş faaliyetinin belirli bir kilit unsurunun İslami bir yönelime sahip olma anlamında MÜSİAD'a bağlı olduğu iddiasını geçersiz kılmamaktadır (Öniş, 1997: 758-759).

Coğrafi yayılım konusundaki farklılıklardan başka 1990'lı yıllarda MÜSİAD'ın kendisini TÜSİAD'ın ekonomik ve ekonomik olmayan alanlardaki yaklaşımından keskin bir şekilde ayıran bir dizi özelliği de vardır. İlk olarak TÜSİAD, tarihi boyunca Avrupa'nın ekonomik ve toplumsal kalkınma modelinden yararlanmışır. MÜSİAD ise Avrupa modeline göre daha geçerli bir alternatif olarak sunduğu Doğu ve Güneydoğu Asya kalkınma modelini fazlasıyla benimsemiştir (Buğra, 1998: 527-528). TÜSİAD'ın Avrupa modelini esas almasında laik ilkeleri benimsemesi hem ekonomik refah hem de Türkiye'de liberal demokrasinin sağlanmasını amaçlamış olması etkilidir. Bu açıdan TÜSİAD Avrupa Birliği (AB) sürecinin güçlü bir destekçisidir. MÜSİAD'ın Doğu ve Güneydoğu Asya modellerini benimsemesinin nedeni ise İslami gelenekler ile Asya modellerinin cemaatçi özellikleri arasında kurulan yakın ilişkidir (Öniş, 1997: 760). İkinci olarak TÜSİAD bireysel hak ve özgürlükleri genişletmeye çok daha fazla önem vermekte fakat önemli kamu politikalarından biri olan sosyal haklara ve gelir dağılımına daha az vurgu yapmaktadır. TÜSİAD'ın aksine MÜSİAD, özellikle Batılı bir fenomen olarak algıladığı liberal demokrasiye has özgürlüklerle ilgili meseleleri küçümseme ve vurgulama eğilimindedir. Bu nedenle, bireysel haklar ve sivil özgürlüklerle ilgili tartışmalar MÜSİAD raporlarında yer almazken TÜSİAD literatüründe daha az yer alan sosyal haklara ve sosyal adalete ulaşmanın önemine sık sık atıfta bulunmaktadır (Öniş, 1997: 760).

Siyasal alanda RP'nin yükselişi de MÜSİAD'ın güçlenmesindeki bir başka önemli etkidir. Aslında, büyük işletmeler karşısında küçük ve orta ölçekli işletmelerin çıkarlarının savunuculuğu RP'den daha önceki yıllara MNP ve MSP dönemlerine kadar gitmektedir. MNP ve MSP, 1970'li yılların marjinal öneme sahip radikal siyasi partileri olarak görülürken siyasi İslam'ın yükselişinin Türkiye'de tartışılmaz öneme sahip bir sosyal fenomen olarak ortaya çıktığı 1990'lı yıllarda işler yavaş yavaş değişmeye başlamıştır. RP'nin 1994'te belediye düzeyinde ve daha sonra 1995 genel seçimlerinde kazandığı seçim başarıları ile MÜSİAD da giderek daha etkili hale gelmeye başlamıştır (Buğra, 1998: 525).

Siyasal fırsat yapıları anlamında 1980-1991 yılları arasında kapsayan İslami hareketlerin mobilizasyonu SFY-2'yi oluşturan fırsatların kullanılmasının bir sonucu iken hareketin 1990'ları kapsayan dönemi hem SFY-3'ü oluşturan fırsatların hem de örgütsel dinamiklerin kombinasyonunun bir ürünüdür. Çerçeveleme süreçleri ise her iki aşamada da önemli bir rol oynamıştır (Eliğür, 2010: 13).

Türkiye örneği toplumsal bir hareket için kısmi başarının ve hareket aktörlerine aşırı derecede bağlanmanın sakıncalarını da göstermektedir. 1995 yılında RP'nin birinci parti olarak hükümete yerleşmesi siyasi İslami hareketi oluşturan aktörlerin Kemalist laik devlet karşısında güçlerini abartmalarına neden olmuş ve 28 Şubat 1997'de ordu dolaylı yoldan hükümete müdahale etmiştir. Bundan yaklaşık bir yıl sonra da RP, laikliğe aykırı eylemlerin odağı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından kapatılmıştır. 28 Şubat postmodern darbesi ve RP'nin kapatılması 1980 ve 1990'larda kendisini oldukça sağlam bir şekilde yapılandırmış olan siyasi İslami hareketi ortadan kaldıramamıştır (Eliğür, 2010: 278).

4.4. 2000’li yıllarda Ortaya Çıkan Siyasal Fırsat Yapıları

RP’nin kapatılmasından sonra bu partinin devamı olarak görülen Fazilet Partisi (FP), MGH’nin Türk siyasal hayatında varlığını sürdürmüştür. Fakat FP döneminde ideolojik açıdan önemli değişiklikler yaşanmıştır. 28 Şubat sürecinin kötü tecrübesinin bir sonucu olarak laik rejim tarafından sürekli kapatılma korkusu MGH’nin söylemlerini tam tersi yönde değiştirmesine sebep olmuştur. FP döneminde “Adil Düzen” ve “Milli Görüş” ifadelerine çok az yer verilmiş, uzun yıllar boyunca karşı çıkılan batılı değerler (demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, ifade özgürlüğü) benimsenmiş ve Türkiye’nin AB’ye katılım süreci desteklenmiştir (Mecham, 2004: 339-358; Narlı, 1999: 38-48; Tanıyıcı, 2003: 477-479; Yeşilada, 2002: 62-68).

28 Şubat süreciyle birlikte MGH ve bunun o dönemdeki temsilcisi FP’de ortaya çıkan bu ideoloji değişikliği Türkiye’deki siyasal İslami hareketin Batılı değerleri özümsemesinden değil, AB politikalarının Kemalist ideolojiyi daha az baskıcı hale getirecek önemli demokratik reformlar yapmaya zorlayacağı inancıyla ilişkilidir (Çınar ve Duran, 2008: 24).

28 Şubat sürecinden sonra siyasal İslam’ın yükselişi bir nebze sekteye uğramış olsa da tamamen yok olmamıştır. Bu süreçten sonra siyasal İslami hareket tamamen zıt yönde bir ideolojik değişim göstererek dördüncü siyasal fırsat yapısı (SFY-4) olarak adlandırılabilen olan “AB ve Batılı evrensel değerleri benimseme” yoluna gitmiştir. SFY-4’ün siyasal İslami hareket tarafından gerçekten benimsenip benimsenmediği tartışmalı olsa da bu fırsat yapısı bir hayatta kalma stratejisi olarak Kemalist laik devletin baskılarına karşı kullanılmıştır. SFY-4, MGH’nin RP’den sonraki siyasal partisi olan FP’nin kapatılmasına bir çare olmadıysa da bu fırsat yapısı Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) tarafından başarıyla formüle edilerek siyasal İslam’ın daha da güçlenmesine katkı sağlamıştır.

Batılı değerlere yönelme ve AB politikalarını destekleme, laik devletin baskılarına karşı siyasal İslami hareketin dördüncü siyasal fırsatı yapısı (SFY-4) olarak karşımıza çıkmaktadır. RP kapatıldıktan sonra Necmettin Erbakan başta olmak üzere hareket aktörlerinin önemli bir kısmının siyaset dışına itilmesi ve örgütsel ağların zayıflaması bu SFY’nin FP tarafından başarılı bir şekilde kullanılmamasına sebep olmuştur. Yerel ve genel seçimlerin birlikte yapıldığı 1999 yılında FP yerel seçimlerde RP’nin başarısını devam ettirmiş olsa da genel seçimlerde aynı performansı gösteremeyerek DSP ve MHP’den sonra üçüncü sırada yer almıştır. İlerleyen yıllarda FP’nin de AYM tarafından kapatılması sonucu onun yerine kurulan Saadet Partisi (SP) tekrar eski Milli Görüş kimliğine geri dönmüştür. SFY-4’ün başarıyla kullanılması MGH’den ayrılan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Ak Parti tarafından gerçekleştirilmiş ve günümüze kadar sürecek olan tek parti iktidarının yolu açılmıştır.

5. SONUÇ

Türkiye’nin modernleşme serüveni içerisinde siyasal İslam, toplumsal ve siyasal yapıyı dönüştüren en dinamik unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren devlet-toplum ilişkileri ekseninde şekillenen bu hareketlilik, Batılı literatürdeki toplumsal hareketler kuramıyla açıklanmaya çalışılsa da yerel dinamiklerin özgünlüğü ve dini referansların mobilizasyon gücü her zaman ön planda olmuştur. Özellikle 1970’lerden itibaren kurumsallaşmaya başlayan bu süreç, siyasal sistemin sunduğu imkan ve kısıtlamalarla doğrudan ilişkili bir seyir izlemiştir.

Bu çalışma, Türkiye’de siyasal İslam’ın 1970’li yıllardan itibaren gösterdiği yükseliş grafiğini, toplumsal hareketler literatürünün temel taşlarından biri olan Siyasal Fırsat Yapıları (SFY) kuramı üzerinden incelemiştir. Çalışmanın kuramsal çerçevesini oluşturan ilk bölümlerde, toplumsal hareketlerin yalnızca bireysel şikayetlerle değil; siyasal sistemin açıklığı, örgütsel dinamikler ve anlam oluşturma süreçleri (çerçeveleme) ile başarıya ulaştığı vurgulanmıştır. Sidney Tarrow ve Peter Eisinger gibi isimlerin öncülük ettiği bu kuramsal yaklaşım, grupların iktidara erişme ve sistemi manipüle edebilme derecesini merkeze almaktadır. Makalenin giriş ve teorik tartışma kısımlarında betimlendiği üzere, Batı merkezli literatürün siyasal partileri ve dini motifleri ikincil unsurlar olarak görmesi, Türkiye gibi Müslüman coğrafyalardaki hareketleri açıklamakta eksik kalmaktadır. Türkiye pratiği, siyasal İslam’ın sistem dışı protestolar yerine bizzat siyasal partiler aracılığıyla ve demokrasiye uygun bir söylem çerçevesinde mobilize olduğunu göstermektedir.

Türkiye’de siyasal İslam’ın kronolojik gelişimi, değişen siyasal ve ekonomik iklimlere uyum sağlayan dört temel fırsat yapısı üzerinden analiz edilmiştir. 1970’li yıllarda ortaya çıkan SFY-1, Adalet Partisi (AP) tarafından dışlanan ve büyük sermaye karşısında dezavantajlı duruma düşen Anadolu kökenli küçük burjuvazinin arayışındır. Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Hareketi (MNP-MSP), bu kitlenin sosyo-ekonomik şikayetlerini başarılı bir şekilde siyasallaştırarak hareketin ilk sağlam tabanını oluşturmuştur.

1980'li yıllara gelindiğinde ise SFY-2 kapsamında daha karmaşık bir yapı gözlemlenmiştir. 12 Eylül askeri müdahalesi sonrası devlet eliyle benimsenen Türk-İslam Sentezi (TİS), Sol tehdidi bertaraf etmek ve toplumsal birliği sağlamak amacıyla İslam'ı meşru bir araç haline getirmiştir. Bu dönemde uygulanan neo-liberal politikalar ve ihracata dayalı büyüme modeli, İslami grupların medya, vakıf ve finans ağları üzerinden kurumsallaşmasına imkan tanımıştır. Bu süreç, yalnızca ekonomik bir genişleme değil, aynı zamanda üniversitelerde eğitim görmüş, moderniteyle barışık fakat kimliğine sahip çıkan bir "İslamcı karşı-seçkinler" ve orta sınıfın doğuşunu da beraberinde getirmiştir.

1990'lı yıllardaki yükselişin motoru olan SFY-3, Kemalist laik devlet anlayışının krizi ve kimlik siyasetinin yükselişi ile şekillenmiştir. Refah Partisi (RP), çarpık kentleşme sonucu gecekondualarda biriken yoksul kitlelerin ve küreselleşmeden dışlanmış kesimlerin şikayetlerini "Adil Düzen" çerçevesiyle birleştirmiştir. MÜSİAD gibi güçlü örgütsel yapıların TÜSİAD'ın hegemonyasına meydan okuması ve yerel yönetimlerdeki başarılar, siyasal İslam'ı Türkiye'nin en etkili aktörü konumuna taşımıştır. Ancak hareketin bu dönemde kazandığı güç, 28 Şubat süreciyle devletin sert direnciyle karşılaşmış ve RP'nin kapatılmasına yol açmıştır.

Sonuç olarak, 2000'li yıllara gelindiğinde siyasal İslami hareket, 28 Şubat'ın baskıcı ortamından kurtulmak ve varlığını sürdürebilmek adına SFY-4 olarak tanımlanan "AB ve Batılı evrensel değerleri benimseme" stratejisine yönelmiştir. Bu ideolojik dönüşüm, Milli Görüş geleneğinden gelen aktörlerin Kemalist vesayete karşı demokrasi ve insan haklarını bir "hayatta kalma kalkanı" olarak kullanmalarını sağlamıştır. Fazilet Partisi (FP) döneminde temelleri atılan bu strateji, hareketin aktörlerinin siyaset dışına itilmesi nedeniyle bu parti çatısı altında tam bir başarıya ulaşamamıştır. Ancak metnin sonunda belirtildiği üzere, bu fırsat yapısını en rasyonel ve profesyonel şekilde formüle eden yapı Ak Parti olmuştur. Ak Parti, Milli Görüş'ün çekirdek kadrosundan ayrılarak "muhafazakar demokrat" kimliğiyle bu yeni fırsat yapısını (SFY-4) genel bir iktidar stratejisine dönüştürmüş ve günümüze kadar süren tek parti iktidarının yolunu açmıştır. Türkiye örneği, toplumsal hareketlerin başarısının, yapısal fırsatları doğru okuyan ve bu fırsatları yerli kültürel sembollerle çerçeveleyebilen liderlik ve örgütsel kapasiteye sıkı sıkıya bağlı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

KAYNAKÇA

- Ahmad, F. (2019). *Bir kimlik peşinde Türkiye* (S. C. Karadeli, Çev.). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Atacan, F. (2005). Explaining religious politics at the crossroad: AKP-SP. *Turkish Studies*, 6(2), 187-199.
- Atasoy, Y. (2005). *Turkey, Islamists and democracy: Transition and globalization in a Muslim state*. I.B. Tauris.
- Ayata, S. (1996). Patronage, party, and state: The politicization of Islam in Turkey. *Middle East Journal*, 50(1), 40-56.
- Bora, T. (2017). *Cereyanlar: Türkiye'de siyasi ideolojiler*. İletişim Yayınları.
- Buğra, A. (1998). Class, culture, and state: An analysis of interest representation by two Turkish business associations. *International Journal of Middle East Studies*, 30(4), 521-539.
- Buğra, A. ve Savaşkan, O. (2015). *Türkiye'de yeni kapitalizm: Siyaset, din ve iş dünyası*. İletişim Yayınları.
- Çayır, K. (2008). The emergence of Turkey's contemporary 'Muslim democrats'. Ü. Cizre (Ed.), *Secular and Islamic politics in Turkey: The making of the Justice and Development Party* içinde (ss. 62-80). Routledge.
- Çınar, M. ve Duran, B. (2008). The specific evolution of contemporary political Islam in Turkey and its 'difference'. Ü. Cizre (Ed.), *Secular and Islamic politics in Turkey: The making of the Justice and Development Party* içinde (ss. 17-41). Routledge.
- Eligür, B. (2010). *The mobilization of political Islam in Turkey*. Cambridge University Press.
- Erman, T. (1998). Becoming "urban" or remaining "rural": The views of Turkish rural-to-urban migrants on the "integration" question. *International Journal of Middle East Studies*, 30(4), 541-561.
- Gencel Sezgin, İ. (2013). How Islamist parties emerge: The case of the National Order Party. E. Massicard ve N. F. Watts (Eds.), *Negotiating political power in Turkey: Breaking up the party* içinde (ss. 77-98). Routledge.
- Göle, N. (1997). Secularism and Islamism in Turkey: The making of elites and counter-elites. *Middle East Journal*, 51(1), 46-58.
- Gülalp, H. (2001). Globalization and political Islam: The social bases of Turkey's Welfare Party. *International Journal of Middle East Studies*, 33(3), 433-448.

- Gülalp, H. (2002). Using Islam as political ideology: Turkey in historical perspective. *Cultural Dynamics*, 14(1), 21-39.
- Heper, M. (2006). *Türkiye sözlüğü: Siyaset, toplum ve kültür* (Z. Mertoğlu, Çev.). Doğu Batı Yayınları.
- Kahraman, S. (2025). Critique of the “trade with Israel” discussions in Turkish politics. *Turkish Studies - Economy*, 20(4), 2325-2345
- Mecham, R. Q. (2004). From the ashes of virtue, a promise of light: The transformation of political Islam in Turkey. *Third World Quarterly*, 25(2), 339-358.
- Mumcu, U. (2019). *Rabita*. Um:ag Vakfı Yayınları.
- Narlı, N. (1999). The rise of the Islamist movement in Turkey. *Middle East Review of International Affairs*, 3(3), 38-48.
- Öniş, Z. (1997). The political economy of Islamic resurgence in Turkey: The rise of the Welfare Party in perspective. *Third World Quarterly*, 18(4), 743-766.
- Öniş, Z. (2001). Political Islam at the crossroads: From hegemony to co-existence. *Contemporary Politics*, 7(4), 281-298.
- Öniş, Z. (2006). The political economy of Islam and democracy in Turkey: From the Welfare Party to the AKP. D. Jung (Ed.), *Democratization and development: New political strategies for the Middle East* içinde (ss. 103-128). Springer.
- Özkazanç, A. (1998). *Türkiye’de siyasi iktidar ve meşruiyet sorunu: 1980’li yıllarda yeni sağ* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Sakallıoğlu Cizre, Ü. (1996). Parameters and strategies of Islam-state interaction in republican Turkey. *International Journal of Middle East Studies*, 28(2), 231-251.
- Tanıyıcı, Ş. (2003). Transformation of political Islam in Turkey: Islamist Welfare Party’s pro-EU turn. *Party Politics*, 9(4), 463-483.
- Toprak, B. (1988). The state, politics, and religion in Turkey. M. Heper ve A. Evin (Eds.), *State, democracy and the military Turkey in the 1980s* içinde (ss. 119-136). Walter de Gruyter.
- Toprak, B. (2005). Islam and democracy in Turkey. *Turkish Studies*, 6(2), 167-186.
- Türkmen, H. (2014). *Türkiye’de İslamcılık ve özeleştirisi*. Ekin Yayınları.
- Wiktorowicz, Q. (2004). Introduction: Islamic activism and social movement theory. Q. Wiktorowicz (Ed.), *Islamic activism: A social movement theory approach* içinde (ss. 1-37). Indiana University Press.
- Yavuz, M. H. (2008). *Modernleşen Müslümanlar: Nurcular, Nakşiler, Milli Görüş ve AK Parti* (A. Yıldız, Çev.). Kitap Yayınevi.
- Yeşilada, B. A. (2002). The Virtue Party. B. Rubin ve M. Heper (Eds.), *Political parties in Turkey* içinde (ss. 62-82). Frank Cass.
- Zürcher, E. J. (2015). *Modernleşen Türkiye’nin tarihi* (Y. Saner, Çev.). İletişim Yayınları.